
SMS-INFORMATIONSDIENST

MASSENMEDIUM UND JOURNALISTISCHES PRODUKT

Eingereicht von:
Sandra Schlapfer

1700 Fribourg

Eingereicht bei:

Diplomarbeit, eingereicht am Institut für
Journalistik- und Kommunikationswissen-
schaft der Universität Freiburg/Fribourg

Freiburg, den 2. April 2002

Bibliothekarischer Nachweis: <http://www.worldcat.org/oclc/718364001>

SMS-Informationdienst. Massenmedium und journalistisches Produkt. © 2002 by Sandra Schlapfer is licensed under Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8618-053X>

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
BAKOM	Bundesamt für Kommunikation
ComCom	Eidgenössische Kommunikationskommission
CEPT	Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications
DM	Deutsche Mark
FMG	Fernmeldegesetz
GSM	Global System for Mobile Communications
Hz	Hertz
IMT-2000	International Mobile Telecommunications of the year 2000
Natel®	Nationales Autotelefon (Markenname für Mobilfunkangebot der Swisscom)
NISV	Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung
MMS	Multimedia Messaging Service
PTT	Post Telegraf Telekom
SBB	Schweizerische Bundesbahnen
SIM-Karte	Subscriber identification module (Teilnehmer-Identifikationsmodul)
SMS	Short Message Service (Kurznachrichtendienst)
SMSC	Short Message Service Center
UKW	Ultrakurzwelle
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
WAP	Wireless Application Protocol
WML	Wireless Markup Language
v.Chr.	vor Christus
vgl. [d.]	vergleiche dort

Zur Erklärung von im Text verwendeten Fachbegriffen, siehe Glossar im Anhang.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	2
Einleitung.....	6
1. Ausgangslage.....	6
2. Der SMS-Informationdienst.....	7
3. Fragestellungen.....	8
4. Struktur und Inhalt.....	8
5. Verwendung der Quellen und Methodik.....	9
Teil 1: Rahmenbedingungen des Mobilfunks.....	10
1. Begriffserklärung "Handy", "Mobiltelefon" und "Natel®".....	10
2. Struktur des Mobilfunknetzes.....	11
3. Erste organisierte Nachrichtenübermittlungssysteme.....	12
4. Entwicklung der technischen Grundlagen im 19. Jahrhundert.....	13
4.1. Anfänge des Funks (ab 1880).....	14
4.2. Der starke Einfluss des Ersten Weltkrieges.....	14
5. Erste und zweite Generation der Mobilfunktelefonie.....	16
5.1. Das A-Netz (ab 1951).....	16
5.2. Das B-Netz (ab 1972).....	17
5.3. Das C-Netz (ab 1986).....	17
5.4. Das digitale Netz (ab 1991).....	18
6. Liberalisierung des Fernmeldemarktes.....	19
7. Mobile Informationsdienste.....	22
7.1. Paging-System.....	22
7.2. Informationsdienste für Mobiltelefone.....	22
7.3. SMS-Standard im Schweizer Mobilfunkmarkt.....	22
7.4. SMS-Informationdienst im Schweizer Mobilfunkmarkt.....	24
8. Fazit zu den Rahmenbedingungen des Mobilfunks.....	26
Teil 2: SMS-Informationdienst als Massenmedium.....	27
1. Begriffserklärung „SMS“.....	27
2. Definition des Begriffs „SMS-Informationdienst“.....	28
3. Maletzke: Feldschema der Massenkommunikation.....	29
4. Ableitung des Feldschemas der Massenkommunikation für computervermittelte Kommunikation.....	31
5. Ableitung des Feldschemas für Massenkommunikation für den SMS-Informationdienst.....	32
5.1. Medienanwendung (Medium, Angebot, Dienst).....	33
5.2. Organisierende Beteiligte (Kommunikator).....	33

5.3	Beteiligte (Rezipient)	34
5.4	Kommunikationsstruktur (Medium im technischen Sinn)	34
5.5	Aussage	35
6.	Verifizierung der Hypothesen	35
6.1	Hypothese A.....	35
6.2	Hypothese B und C	36
6.3	Hypothese D	37
7.	Fazit zum Massenmedium SMS-Informationsdienst	37
Teil 3: SMS-Informationsdienst als journalistisches Produkt.....		40
1.	Medientendenzen.....	40
2.	Agenturen als Content-Provider	40
3.	Gemeinsamkeiten mit Online-Journalismus.....	41
4.	Themenkanäle des SMS-Informationsdienstes	42
5.	Struktureller Wandel im Mediensystem.....	43
5.1	Ändernde Anforderungen an Agenturjournalisten	43
5.2	Checkliste von Nachrichtenwerten	43
6.	Informationsfunktion	45
7.	Zukunftsperspektiven im Mobilfunkmarkt	46
7.1	Neue Technologien.....	46
7.2	Satellitennetze für den Mobilfunk.....	46
7.3	WAP	46
7.4	Multimediale Geräte	47
7.5	UMTS	48
8.	Fazit zum SMS-Informationsdienst als journalistisches Produkt.....	49
Teil 4: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen		51
1.	Themenwahl.....	51
2.	Fragestellung und Methodik	51
3.	Geschichte und Technik.....	52
4.	SMS-Medienangebot: wirtschaftliche Interessen	52
5.	SMS-Informationsdienst: ein Massenmedium?.....	53
6.	SMS-Informationsdienst: ein journalistisches Produkt?.....	54
Anhang		56

1. Anhang: zu Kapitel „I. Rahmenbedingungen des Mobilfunks“	57
Aufschlüsselung der Mobiltelefonanschlüsse nach Marktanteilen der Anbieter DiAx, Orange und Swisscom	57
Index der Preise für Telekommunikationsdienste	58
2. Anhang: zu Kapitel „II. SMS-Informationdienst als journalistisches Produkt“	59
Feldschema der Massenkommunikation von Gerhard Maletzke	59
Multimedia führt bislang unabhängige Industrien zusammen.....	59
3. Anhang: Glossar Mobiltelekommunikation	60
4. Anhang: Literaturverzeichnis	68
Monographien.....	68
Monographien in Reihen	68
Sammelbände/Herausgeberwerke	68
Beiträge in Sammelbänden	69
Nicht publizierte wissenschaftliche Arbeiten	69
Persönliche Interviews/Korrespondenzen.....	69
Werbebroschüren	70
Zeitungsartikel und Beiträge in Magazinen	70
Zitate aus dem Internet.....	70
Zitate aus CD-ROMs	72
Zusätzliche Literatur.....	73
Bestätigung.....	75

Einleitung

1. Ausgangslage

Die Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts waren durch nachhaltige Innovationsschübe neuer Informations- und Kommunikationstechniken geprägt. Umschrieben wird diese Zeitspanne mit Informationszeitalter oder Informationsgesellschaft. So definiert das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) den Begriff Informationsgesellschaft folgendermassen:

*"Neue Techniken [...] ermöglichen die immer schnellere Übertragung, Speicherung oder Bearbeitung von Informationen. Informatik und Telekommunikation, aber auch Unterhaltungselektronik und Massenmedien werden dabei zunehmend enger miteinander verflochten. Diese Entwicklung hat nicht nur Konsequenzen für Industrie und Wirtschaft, sondern wirkt sich insbesondere auch auf die Gesellschaft, die politischen Institutionen und den einzelnen Menschen aus. Sie führt zu einer Form des sozialen Zusammenlebens, das als Informationsgesellschaft bezeichnet wird."*¹

Die verschwindenden Grenzen zwischen der Medien-, Kommunikations- und Informationsindustrie verändern Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – und somit auch die Medien.² Die Medien haben sich zu einem bedeutenden Wirtschaftsgut entwickelt. Tendenziell bilden sich grosse Unternehmen, die:

*"[...] sowohl die Übertragung (Telefonkabel, Fiberglasskabel, terrestrische und Satellitensignale) als auch die Inhalte (Filme, Sendungen, Texte, Webseiten, Datenbanken, Lehrmaterial oder Firmendaten [...]) kontrollieren [können]."*³

Im Zeitalter technischer Konvergenzen wächst das Angebot von Informationsdienstleistungen, deren Inhalte über "Neue Medien verbreitet werden. „Neue Medien“ werden als "Informationsträger, die auf digitaler Informations- und Kommunikationstechnologie basieren"⁴ mit folgenden Eigenschaften definiert:

- **Interaktiv:** Dialog, Individualität;
- **Multimedial:** Text, Bild, Ton, Video, Daten. Integrative Verwendung verschiedener Medientypen;

¹ BAKOM (Hrsg.): Kommunikation/Politik des BAKOM <<http://www.bakom.ch/ger/subsubpage/docs/275/#information>> (21. Oktober 2001), S. 4.

² Balnaves, Mark; Donald, James; Hemelryk-Donald, Stephanie (Hrsg.): Der Fischer Atlas. Fakten, Trends, Entwicklungen. Medien. Frankfurt am Main 2001, S. 7.

³ Balnaves u.a., 2001, S. 7.

⁴ Stähler, Patrick: Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie: Merkmale, Strategien und Auswirkungen. Köln-Lohmar 2001, S. 107. zit. in: <<http://www.business-model-innovation.com/definitionen/neuemedien.htm>> (25. Januar 2002).

- **Orts- und zeitunabhängig:** Unverbindlich, anonym.⁵

Zu den Neuen Medien sind beispielsweise das Internet, Digitalfernsehen, CD-ROM oder Mobiltelefone zu zählen.⁶

Die Unterhaltungs- und Medienindustrie stellt als "Content-Provider" die Inhalte zur Verfügung, wobei immer ein kommunikativer Mehrwert entsteht.⁷ Content-Provider sind kommerzielle Unternehmen, zum Beispiel Nachrichtenagenturen, die darin spezialisiert sind, zielgruppengerecht Kommunikationsinhalte aufzubereiten. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das Neue Medium SMS-Informationdienst mit seinen Eigenschaften als Massenmedium und journalistisches Produkt.

2. Der SMS-Informationdienst

SMS (Short Message Services) sind Kurznachrichten mit einer Meldungslänge von 160 Zeichen, die auf dem Mobilfunknetz per Mobiltelefon versandt und empfangen werden können. Sie lassen sich, ganz im Sinne computervermittelter Kommunikation, sowohl als Individualkommunikationsmittel als auch als Massenmedium, im folgenden SMS-Informationdienst genannt, nutzen. Der SMS-Informationdienst ist ein preiswertes Massenmedium, mit dem individuelle Informationen rasch und gezielt verbreitet werden können.

In der Schweiz kann man den SMS-Standard seit 1995 als Kunde der ehemaligen PTT nutzen (Post Telegraf Telekom; seit 1998: Swisscom Mobile AG).⁸ In den ersten Jahren erhielt dieser Dienst kaum Beachtung.⁹ Anfang 1998 trat das neue Fernmeldegesetz (FMG) in Kraft. Mit der daraus folgenden Liberalisierung des Telekommarktes nahm der Mobilfunkverkehr, und somit auch der SMS-Verkehr schlagartig zu.

Das Medium SMS kommt dem Wunsch des modernen Menschen, der ständig unterwegs ist und jederzeit erreichbar sein möchte in idealer Weise entgegen. So schrieb Heikki Tarvainen in der Sonderbeilage "Telekommunikation" der Tageszeitung "Der Bund" im Dezember 2001:

"Bequem und effizient in der Handhabung, stellt SMS den Vorläufer der mobilen Datenkommunikation dar und avancierte in den letzten Jahren zur

⁵ Burkart, Roland; Hömberg, Walter: Elektronisch mediatisierte Gemeinschaftskommunikation. In: Pfammatter, René (Hrsg.): Multi Media Mania. Reflexionen zu Aspekten Neuer Medien. Konstanz 1998. S. 19–36, hier S. 27.

⁶ Pürer, Heinz: Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Vorlesungsunterlagen 2001. S. 9. Vgl. [d.]: <http://athene.ifkw.uni-muenchen.de/puerer/Folien_Teil-1.pdf> (25. Januar 2002).

⁷ Stähler, 2001, S. 107; Fuck, Christian; Stern, Felix; Strache, Jürgen; Velten, Carlo: Potentiale und Risiken durch den Einsatz neuer Medien. 1999. Kapitel 1.2. Definition Neue Medien. Vgl. [d.]: <<http://winfoline.wirtschaft.uni-kassel.de/ws99/smk/gruppe1/start.html>> (23. Januar 2002).

⁸ 1998: Neuregelung des Nachrichtenwesens; Aufhebung des bisherigen staatlichen Monopols. Mit der Privatisierung der PTT wurden die Bereiche Post und Telekom in zwei Aktiengesellschaften, nämlich „Die Post AG“ und „Swisscom AG“ umgewandelt.

⁹ N.N.: Die 160 Zeichen der Zeit. In: Sonntagszeitung TA, 5. August 2001, S. 87.

*Erfolgsgeschichte sondergleichen. [...] In der Schweiz versenden allein die unter 21-Jährigen mehr als 600'000 SMS täglich.*¹⁰

SMS scheint ein aktuelles, modernes Medium zu sein, das dem Zeitgeist aktueller Medienutzungstendenzen entspricht. Bei der Auswertung von Statistiken zum SMS-Versand ist zu berücksichtigen, dass diese nicht zwischen SMS als Individualkommunikationsmittel und SMS-Informationsdiensten (Massenmedium) unterscheiden.

3. Fragestellungen

Im Mittelpunkt meiner Diplomarbeit steht die Analyse des SMS-Informationsdienstes als Massenmedium und journalistisches Produkt unter den Aspekten der Medienforschung. Das heisst, es werden die Medienstruktur, die Organisationsform und Funktionen des SMS-Informationsdienstes untersucht.

Diese Arbeit stellt folgende Fragen:

- **Historische, ökonomische und technische Rahmenbedingungen** des SMS-Informationsdienstes;
- **Definition und Einordnung** als Massenmedium;
- **SMS-Informationsdienst als journalistisches Produkt:** Gemeinsamkeiten mit Online- und Agenturjournalismus;
- **Funktion** des SMS-Informationsdienstes **als Medium der Informationsgesellschaft;**
- **Bedeutung** des SMS-Informationsdienstes **im Medien-Mix.**

4. Struktur und Inhalt

Neben dieser Einleitung umfasst die Arbeit vier Teile. Der erste Teil widmet sich dem schweizerischen Mobilfunkmarkt, der die nationalen Rahmenbedingungen für den SMS-Informationsdienst bereitstellt. Dieser Teil der Arbeit enthält die wichtigsten Daten über Geschichte und Struktur (wirtschaftlich und technisch).¹¹ Da ich weder Naturwissenschaftlerin noch Historikerin bin, beschränke ich mich dabei auf die wesentlichsten Daten. Im zweiten Teil wird anhand des Feldschemas der Massenkommunikation von Maletzke der SMS-Informationsdienst als Massenmedium definiert und dessen Struktur und Eigenschaften erklärt. Der dritte Teil ordnet den SMS-Informationsdienst als journalistisches Produkt ein und wagt einige medientechnologische Zukunftsperspektiven des Mobilfunkmarktes und der daraus resul-

¹⁰ Tarvainen, Heikki: Der Markt ist reif für Multimedia Messaging. In: Der Bund, Sonderbeilage "Telekommunikation", 18. Dezember 2001, S. 15.

¹¹ Der Mobilfunk hat sich international und nicht in der Schweiz allein entwickelt. Die Mehrheit der Literatur erläutert die Entwicklung des Mobilfunks für den Zeitraum 1900–1970 anhand Deutschlands. Den Mobilfunk gibt es in der Schweiz erst ab den 70er Jahren. Um doch einen gesamtheitlichen Überblick über die Entwicklungen des Mobilfunks zu erhalten, stütze ich mich bis ca. 1980 auf Angaben Deutschlands.

tierenden journalistischen Perspektiven. Im vierten Teil werden die Schlussfolgerungen gezogen und alles Wesentliche nochmals zusammengefasst.

In den Quellen zum Fachgebiet Telekommunikation werden viele Fachbegriffe verwendet. Diese Fachsprache kann nicht bei allen Lesern vorausgesetzt werden. Ich habe die Fachsprache der Telekommunikation aus Gründen der wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit übernommen. Für Leser, die sich das erste Mal mit einem Thema neuer Informationstechnologien befassen, habe ich im Anhang ein Glossar mit den im Text verwendeten Fachbegriffe zusammengestellt.

5. Verwendung der Quellen und Methodik

Aufgrund der scharfen Konkurrenzsituation im schweizerischen Telekommarkt erwies es sich als beinahe unmöglich, wissenschaftlich verwertbare Daten und Hintergrundinformationen über den SMS-Informationdienst von seiten der Anbietern, den Telekomgesellschaften, zu erhalten.¹² Einzig die Swisscom Mobile AG sowie Tele 2 Telecommunications Services AG, welche gemeinsam einen SMS-Informationdienst betreiben, waren – wenn auch mit einigen Vorbehalten – bereit, meine Fragen zum Untersuchungsthema zu beantworten.

Daher erarbeitete ich das Thema SMS-Informationdienst von theoretischer Seite her. Da ich auf keine öffentlich zugänglichen, abgeschlossenen Forschungen zu diesem Thema stiess, mussten die Informationen in aufwendiger Rechercharbeit aus verschiedenen Quellen zusammengetragen werden. Die verwendeten Quellen setzen sich sowohl aus „Alten“ (Printmedien), als auch aus „Neuen“ (Virtuellen Medien: Internet, CD-ROM) Medien zusammen.

¹² Dies erklärt auch, weshalb ich keine genauen Zahlen über den Gebrauch des SMS-Informationdienstes vorlegen kann. In den Statistiken des BAKOMS wird der SMS-Versand nicht zwischen SMS als Individualkommunikationsmittel und SMS-Informationdiensten (Massenmedium) unterschieden.

Teil 1: Rahmenbedingungen des Mobilfunks

1. Begriffserklärung "Handy", "Mobiltelefon" und "Natel®"

Im deutschen Sprachraum hat sich der Begriff "Handy" als Synonym zu Mobiltelefon durchgesetzt. "Handy" klingt englisch und existiert auch im Englischen, jedoch als Adjektiv und mit der Bedeutung *"griffbereit, greifbar, praktisch"*.¹³ Der Ursprung der deutschen Sprachschöpfung "Handy" lässt sich heute nur noch vermuten:

*"Die Deutsche Gesellschaft für Sprache geht davon aus, dass der Ursprung nicht in der Ableitung des englischen Adjektivs zu suchen ist, sondern eine reine Eigenentwicklung eines deutschen Mobiltelefon-Nutzers ist. [...] Die 'Süddeutsche Zeitung' sieht das erste Vorkommen des Wortes im Jahre 1993. Die Werbung, die den 'handlichen' Begriff dankbar aufnahm, sorgte für eine weite Verbreitung."*¹⁴

In der Schweiz hat sich ausserdem der Begriff "Natel®" verbreitet. Natel® ist die Abkürzung für "Nationales Autotelefon" und bezeichnet das erste öffentliche Mobilfunknetz in der Schweiz. Natel® ist durch die Swisscom AG, resp. die ehemalige PTT im Markenregister geschützt. Deshalb darf nur die Swisscom AG ihre Mobilfunkdienstleistungen unter der Markenbezeichnung Natel® anbieten.¹⁵

Der neue Duden beschreibt das Handy als *"handliches, schnurloses Funktelefon"*,¹⁶ während das Mobiltelefon als *"drahtloses Telefon für unterwegs"*¹⁷ definiert wird. Der Begriff „Handy“ ist heute verbreiteter als „Mobiltelefon“. Da „Mobiltelefon“ sprachlich korrekter ist, wird in dieser Arbeit ausschliesslich dieser Begriff verwendet.

Die folgenden Seiten erläutern den historischen und technischen Wandel des Mobilfunks und des Mobiltelefons. Das Mobiltelefon hat sich von einem Gerät, das die "Erreichbarkeit erleichtert", hin zu einem "praktischen" und multimedialen Gerät entwickelt.

¹³ Im Englischen "mobile phone" – im amerikanischen Englisch "cellular phone". Vgl. [d.]: Bär, Jochen A.: Deutsch im Jahr 2000. Eine sprachhistorische Standortbestimmung. In: Hoberg, Rudolf; Eichhoff-Cyrus, Karin M. (Hrsg.): Die deutsche Sprache zur Jahrtausendwende. Sprachkultur oder Sprachverfall? Wiesbaden 2000, S. 9–34, hier S. 19.

¹⁴ Pott, Oliver: Handy total! Kilchberg 1999, S. 17.

¹⁵ Blaser, Marianne, Junior PR Beraterin bei Swisscom Mobile AG, E-Mail, 4. Januar 2002.

¹⁶ Drosdowski, Günter u.a., (Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, Hrsg.): Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache. Band 1. 21. völlig neu und erweiterte Auflage, Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 1996, S. 336.

¹⁷ Drosdowski, 1996, S. 499.

2. Struktur des Mobilfunknetzes

Der Aufbau und die Struktur des Global System for Mobile Communications (GSM-Netzes) ist für Laien schwierig zu verstehen. Da die Infrastruktur der Mobilfunknetze aber die Voraussetzung zur Verbreitung des SMS-Informationsdienstes ist, sind gewisse Kenntnisse davon notwendig (vgl. [d.]: Abb.1):

„Das Handy ist im Prinzip ein spezielles Funkgerät, das gleichzeitig senden und empfangen kann. Das ganze Versorgungsgebiet ist in sogenannte Zellen eingeteilt, in deren Zentrum eine Basisstation mit Funkantenne steht. Die Basisstationen dienen als Schaltstelle zwischen den Handys und der übergeordneten Zentrale. Sie empfangen die Signale der Handys, leiten sie über das Kabelnetz oder Richtfunkantennen weiter und senden sie falls nötig über mehrere Stationen zu einem anderen Teilnehmer. Wenn sich ein Teilnehmer während eines Gesprächs von einer Zelle in eine andere bewegt, wird die Telefonverbindung von einer Basisstation an die nächste übergeben, ohne dass der Teilnehmer dies wahrnimmt. Die Zentrale ist das ‚Grosshirn‘ des gesamten Mobilkommunikationsnetzes. Sie steuert die Gespräche zwischen den Teilnehmern und stellt die Verbindung zu anderen Mobilkommunikationsnetzen – via bestehende Festnetze – her. Die Gespräche werden von der Zentrale aus an die zuständigen Basisstationen geleitet.“¹⁸

Um eine gute Gesprächsqualität und eine ständige Erreichbarkeit sicherzustellen, müssen viele Antennen aufgestellt werden.¹⁹ Damit nicht jeder Mobilfunkanbieter sein eigenes Netz aufbauen muss, können durch Roaming-Abkommen Netzstrukturen gemeinsam genutzt werden.²⁰ Die Netzstruktur kann Einfluss auf den SMS-Informationsdienst haben. So kann sie die geografische Abdeckung (Fläche) und die Zugangsmöglichkeiten (Bevölkerung) beeinflussen. Durch die wabenartige Struktur des Mobilfunknetzes werden beispielsweise regionale SMS-Informationsdienste wie der Cell Broadcasting angeboten. Solche Dienste bieten zum Beispiel im Informationskanal der Wetterprognosen einen Mehrwert für die Nutzer.

¹⁸ Swisscom Mobile AG (Hrsg.): Aufbau und Technik. <http://www.swisscom-mobile.ch/asp/12_02_01-de.asp> (21. Januar 2002).

¹⁹ Sowohl die Sendeantennen der Basisstationen als auch die Mobilgeräte geben nichtionisierende Strahlen, besser bekannt als "Elektrosmog", ab. Es ist noch nicht genügend wissenschaftlich untersucht worden, doch es darf vermutet werden, dass nichtionisierende Strahlen Menschen gesundheitliche Schäden verursachen könnten.

Es gibt in der Schweiz bisher nur rechtsverbindliche Schutzbestimmungen für die Basisstationen. Diese werden durch die Verordnungen über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) geregelt. Die NISV enthält Immissionsgrenzwerte, aber auch bauliche Bestimmungen für den Standort von Sendeantennen. Für die Mobilgeräte sind noch keine verbindlichen Grenzwerte festgelegt. Vgl. [d.]: BAKOM (Hrsg.): Faktenblatt "Tetrapol". Version 1.3. 26. März 2001, S. 5f. <<http://www.bakom.ch/ger/>> (1. Oktober 2001).

²⁰ Die Infrastrukturkosten für einen Netzaufbau sind hoch und es müssen Immissionsgrenzwerte eingehalten, sowie die Pflege des Landschaft- und Denkmalsschutzes berücksichtigt werden. Diese Faktoren zwingen die Mobilfunkanbieter zu einer gewissen Zusammenarbeit.

Abb.1: Aufbau und Struktur des Mobilfunknetzes (Quelle: Swisscom Mobile AG, Aufbau und Technik, 2002.)

3. Erste organisierte Nachrichtenübermittlungssysteme

Nachrichten in kurzer Zeit über grosse Distanzen und ohne wesentliche zeitliche Verzögerungen zu übermitteln, war schon früh ein Bedürfnis der Menschen.

Die ersten Hinweise auf ein organisiertes Nachrichtenübermittlungssystem in Europa lassen sich auf die Perser im Jahre 480 v.Chr. zurückführen. Unter dem Kommando Mardonios machten sie sich die geografische Lage zunutze und „telegrafierte“ mit Feuerzeichen von Athen nach Sardes, um den König über die weiteren Verläufe der Kämpfe zu informieren.²¹

Dieses Beispiel zeigt die frühe Bedeutung von organisierten Nachrichtenübermittlungssystemen. Es ist auch ein Hinweis darauf, dass viele Nachrichtenübermittlungssysteme in Kriegszeiten entwickelt oder technisch verfeinert wurden.

Viele Erfindungen und Entdeckungen des 19. Jahrhunderts bilden die technischen Grundlagen des Mobilfunks. So ist der Mobilfunk in erster Linie eine Weiterentwicklung der Funktechnik und wurde in Europa vorwiegend durch England und Deutschland während dem Wettrüsten vor dem ersten Weltkrieg entwickelt und verbreitet. Der Funk bildete die Grundlage, um den

²¹ N.N.: Geschichte und Geschichten: ~ 500 v. Chr. In: Vom Rauchzeichen zum Handy. Die Entwicklung der modernen Telekommunikation. Target-Film- & Video-Produktion GmbH (Hrsg.). CD-ROM. Berlin. Heidelberg 2000.

Mobilfunk später (erst nach dem zweiten Weltkrieg) der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Schweiz war weder ein Pionierland (der Mobilfunk wird erst seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts genutzt), noch gehört sie heute im internationalen Vergleich zu den Spitzenreitern in diesem Bereich.²² Bis ca. 1970 mag die Funknutzung in der Schweiz ähnlich wie in Deutschland gewesen sein: Seefunk, Armee, Polizei, Notruf, Taxi und Amateurfunker. Die folgenden Seiten bieten einen Überblick über den Wandel des Funkes von Militärzwecken, über das Mobiltelefon als zwischenmenschliches Kommunikationsinstrument bis hin zum „Handy“ als Empfangsgerät des Massenmediums SMS-Informationsdienst. Zunehmend entwickelt sich das Mobiltelefon zu einem multimedialen und multifunktionell nutzbaren Gerät, welches Sprach-, Text-, Musik-, Bild- und Videodaten übermitteln kann.

4. Entwicklung der technischen Grundlagen im 19. Jahrhundert

Der Mobilfunk hat sich die Erfindung des Telefons und die Entdeckung der Funktechnik zunutze gemacht.

Am 14. Februar 1876 liess Graham Alexander Bell (Professor für Stimmphysiologie) beim amerikanischen Patentamt das Telefon patentieren. Bell gelangte so zu grossem Ruhm und wirtschaftlichem Erfolg. Mit dem Telefon wurde es möglich, durch eine Kabelverbindung Gespräche von einem Sender zu einem Empfänger zu übermitteln.²³

Heinrich Rudolf Hertz (Professor für Physik) bewies 1886 in einem Experiment die Existenz elektromagnetischer Wellen. Zwei Jahre später gelang es ihm, diese Wellen mit einem Parabolspiegel zu bündeln und sie einige Meter weit zu übertragen.

Hertz' Masseinheit "Hz" bestimmt bis heute die Ausbreitungsgeschwindigkeit und Frequenz der Funkwellen. Erst seine Erkenntnisse ermöglichten die Entwicklung des Radars und der Funktechnik.²⁴

Mit der Funktechnik gelang es, akustische Signale mit elektromagnetischen Wellen drahtlos, also durch die Luft, von einem Ort zu einem anderen zu übertragen. Rein technisch betrachtet, war für den Mobilfunk die Weiterentwicklung der Funktechnik bedeutender als das Telegrafwesen oder die Festnetztelefonie. Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Daten der Funkgeschichte und des daraus resultierenden Mobilfunks genauer erläutert.

²² Bundesamt für Statistik (Hrsg.): Telefoninfrastruktur. In: Informationsgesellschaft.
<http://www.statistik.admin.ch/statt_ch/ber20/indic-soc-info/ind20d_men.htm> (29. November 2001).

²³ Wersig, Gernot: Informations- und Kommunikationstechnologien. Eine Einführung in Geschichte, Grundlagen und Zusammenhänge. Reihe Uni Papers, Band 13. Konstanz 2000, S. 99ff.

²⁴ CD-ROM, 2000, Geschichte und Geschichten: 1886.

4.1. Anfänge des Funks (ab 1880)

Die ersten Funkversuche mit drahtloser Telegrafie unternahmen der amerikanische Physiker Trowbridge (1880) und der englische Telegrafeningenieur William Preece (1893).

Etwas später (1895) entwickelten der Russe Alexander Stepanowitsch Popow und der Italiener Guglielmo Marconi, beides Physiker, unabhängig voneinander ähnliche Möglichkeiten, akustische Signale mit Radiowellen zu funken. Es gelang ihnen erstmals, Signale über Distanzen von bis zu fünf Kilometern zu übertragen. Damit die Signale verstanden wurden, benutzten sie das Morse-Alphabet, welches um 1837 von Samuel Finley Breeze Morse entwickelt wurde.²⁵

In Italien zeigte niemand Interesse für die Erfindung Marconis. Deshalb ging er 1895 nach England. Dort stellte er sein Funkgerät der britischen Postverwaltung vor. Bei dieser Vorführung mit dabei war auch William Henry Preece, der Chefingenieur der britischen Postverwaltung, der bereits eigene Funkversuche unternommen hatte. Er war beeindruckt von Marconis Gerät. Marconi entwickelte das Funkgerät weiter, und 1899 gelang es ihm, Nachrichten über 120 Kilometer weit zu senden. In der Folge rüsteten die Engländer alle Kriegsschiffe mit der neuen Funktechnik aus und im Burenkrieg (1899–1902) wurde die Funktechnik erstmals eingesetzt.²⁶

Als Marconis Funkgerät 1897 bei einer öffentlichen Vorführung in England vorgestellt wurde, waren auch internationale Beobachter zugegen, darunter ein Professor Adolf Slaby aus Deutschland, tätig beim Telegrafienunternehmen AEG. Er war sehr interessiert an dem Funkgerät, baute es in Deutschland nach und führte es dem deutschen Kaiser Wilhelm II. vor. Bei Siemens & Halske, einem Konkurrenzunternehmen von AEG, arbeitete gleichzeitig der Physikprofessor Karl Ferdinand Braun. Dieser entwickelte unter anderem den Kristalldetektor-Empfänger und die Raumantenne, beides wichtige Erfindungen für die Weiterentwicklung der Funktechnik. 1909 erhielten Guglielmo Marconi und Karl Ferdinand Braun gemeinsam den Nobelpreis.²⁷

4.2. Der starke Einfluss des Ersten Weltkrieges

Guglielmo Marconi gründete 1897 die Marconi Wireless Telegraph, die ab 1902 Hochseeschiffe mit kommerziellen Funkanlagen an der Küste verband. Für den Schiffsverkehr war der Seefunk die einzige Verbindung zur Aussenwelt. Der Untergang der Titanic (1912) verdeutlichte ausserdem der ganzen Welt, wie bedeutend der Schiffsfunk war.²⁸ Ab 1900 begann die Marconi Wireless auch in Deutschland ein Monopol aufzubauen.²⁹

²⁵ CD-ROM, 2000, Die Erfindung des Funks: Die ersten Funker.

²⁶ CD-ROM, 2000, Geschichte und Geschichten: 1899.

²⁷ CD-ROM, 2000, Die Erfindung des Funks: Neue Erfindungen für den Funk.

²⁸ Wersig, 2000, S. 108.

²⁹ CD-ROM, 2000, Die Erfindung des Funks. Funktelegrafie in Deutschland.

Um die Handelsschiffe der mächtigen Industrienation Deutschland zu schützen, baute die deutsche Regierung anfangs des 20. Jahrhunderts eine mächtige Flotte auf. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. äusserte sich im Jahr 1900 mit folgenden Worten:

*"Der Ozean ist unentbehrlich für Deutschlands Grösse. Aber der Ozean zeigt auch, dass auf ihm in der Ferne, jenseits von ihm, ohne Deutschland und ohne den deutschen Kaiser keine grosse Entscheidung mehr fallen darf."*³⁰

England, das bisher die grösste Flotte der Welt besass, fühlte sich bedroht und liess sich in ein fatales Wettrennen mit Deutschland ziehen. Diese Konkurrenz zwischen den europäischen Nationen, sowie andere internationale Spannungen und Interessenkonflikte führten 1914 zum Ausbruch des ersten Weltkrieges. Im Kontext der Aufrüstung der Flotten gewann der Seefunk zunehmend an Bedeutung.

Auf Druck des deutschen Kaisers Wilhelm II. fusionierten 1903 Siemens & Halske mit AEG und gründeten Telefunken.³¹ Die erste Funkstation des neuen Unternehmens wurde an der deutschen Küste in Nauen gebaut. Diese, sowie die zweite Grossfunkstelle in Eilvese bei Hannover, ermöglichten Funkverkehr bis in die deutschen Kolonien in Afrika. Nach New York bestand eine Direktverbindung. Während des ersten Weltkrieges bekamen die beiden Grossfunkstellen zusätzliche Bedeutung, als England das Telegrafenkabel zwischen Deutschland und Nordamerika kappte. Bis zum Kriegseintritt der USA 1917, blieb der Funk die einzige nichtkontrollierte Verbindung zwischen Deutschland und Amerika.

Mit Abschluss des Versailler Vertrages im Jahr 1919 musste Deutschland nach Ende des ersten Weltkrieges alle Seekabel abtreten, was die strategische Wichtigkeit des Funks noch verstärkte. Nauen wurde zur "Weltfunkstation" ausgebaut und übernahm den gesamten Überseefunkverkehr der deutschen Reichspost.³²

Die übermässige Grösse der Sende- und Antennenanlagen begrenzte den Einsatz des Funks vorwiegend auf die Schifffahrt. Erst mit der Erfindung der Elektronenröhre (1906/1910) wurde es möglich, kleinere und leistungsfähigere Funkgeräte und Antennen zu bauen, die einen "beweglichen Landfunkdienst" ermöglichten.³³

In Deutschland wurden die ersten Versuche 1918 mit Sprechfunkverbindungen in fahrenden Zügen gemacht. In den Zügen auf der Strecke Berlin-Hamburg ermöglichte beispielsweise die Privatfirma Telephonie A.G. (1926) den Reisenden während der Zugfahrt ins Festnetz zu

³⁰ Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (Hrsg.): Weltgeschichte im Bild 9. Das zwanzigste Jahrhundert. 4. Auflage. Buchs 1990, S. 4.

³¹ Auch: "Gesellschaft für drahtlose Telegrafie m.b.H."

³² CD-ROM, 2000, Die Erfindung des Funks: Funktelegrafie in Deutschland.

³³ Unabhängig voneinander entwickelten Robert Lieben um 1910 und Lee de Forest um 1906 die Elektronenröhre. Die Elektronenröhre verstärkte die Stromschwingungen ohne den Rhythmus der Schwingungen zu verändern. Dies ermöglichte Gespräche unverändert über längere Distanzen zu vermitteln. Vgl. [d.]: CD-ROM, 2000, Kabel, Funk und Satelliten: Telefonkabel; Jean-Richard, Philippe: Handy Lifestyle. Kilchberg 2001, S. 120.

telefonieren.³⁴ Entlang der Bahnstrecke wurden in regelmässigen Abständen Funkmasten aufgestellt. Die Gespräche wurden über eine Dachantenne des Zuges weiter übermittlelt. Die notwendigen technischen Anlagen belegten damals noch ein halbes Zugsabteil. Eine Gesprächsminute kostete rund vier Reichsmark.³⁵

Während des zweiten Weltkrieges wurde der öffentliche Mobilfunk in Deutschland nicht ausgebaut. Die Funktechnik wurde hauptsächlich für militärische Zwecke eingesetzt.³⁶

5. Erste und zweite Generation der Mobilfunktelefonie

Eine interessante Entwicklung erfasste den Mobilfunk nach dem zweiten Weltkrieg: Er wurde Schritt für Schritt für die Öffentlichkeit nutzbar.

Die deutsche Bundespost schuf 1950 ein erstes kleines Mobilfunknetz im UKW-Bereich. Dieses Netz war technisch noch nicht ausgereift, beispielsweise war es möglich, dass jeder Teilnehmer die Gespräche Anderer mithören konnte.³⁷

Die folgenden Jahrzehnte waren geprägt durch grosse technologische Fortschritte der Mobilfunktechnologie. Die Technik wurde stark weiterentwickelt und verfeinert, um den Mobilfunk für ein Massenpublikum nutzbar zu machen.

5.1. Das A-Netz (ab 1951)

Ab 1958 begann in Deutschland mit dem A1-Netz der systematische Aufbau eines öffentlichen Mobilfunknetzes.³⁸ Das A1-Netz deckte um 1970 rund 80% der Bundesrepublik Deutschland, hauptsächlich Grosstädte und wichtige Verkehrswege, ab. Bald schon waren die zur Verfügung stehenden Frequenzkanäle ausgelastet. Zusätzlich zum A1-Netz, wurde das A2- und A3-Netz mit einer grösseren Anzahl von Kanälen aufgeschaltet. Die A-Netze erreichten 1971 mit rund 11'000 Teilnehmern ihren Höchststand. Zu diesem Zeitpunkt und bis zu seiner Einstellung 1977 war das A-Netz in Deutschland das weltweit grösste zusammenhängende Mobilfunknetz.³⁹

In der Schweiz existierte von 1978 bis 1995 das "Nationale Autotelefon" Natel®. Das Natel® A-Netz wurde von der PTT betrieben, war in fünf Teilnetze unterteilt, sendete von 40 Funkstationen aus und erreichte mit 4'000 Teilnehmern bereits 1980 die Kapazitätsgrenze.⁴⁰

³⁴ CD-Rom, 2000, Kabel, Funk und Satelliten: Mobilfunk.

³⁵ Jean-Richard, 2001, S. 120.

³⁶ Pott, 1999, S. 12.

³⁷ CD-ROM, 2000, Kabel, Funk und Satelliten: Mobilfunk.

³⁸ Auch "öffentlicher beweglicher Landdienst", kurz "öbL" genannt.

³⁹ Jean-Richard, 2001, S. 120.

⁴⁰ Swisscom Mobile AG (Hrsg.): Kleine Geschichte der Mobilkommunikation in der Schweiz, 2001, S. 1.

5.2. Das B-Netz (ab 1972)

In Deutschland wurde 1972 das B-Netz mit einigen technischen Neuerungen geschaffen. Der Anrufer musste damals für die richtige Vorwahl noch den ungefähren Aufenthaltsort des Anzurufenden kennen. Verliess einer der Gesprächspartner seine momentane geografische Funkzelle, so brach das Gespräch ab. Der Preis für ein mobiles Autotelefon betrug damals 15'000 DM, die monatliche Grundgebühr 270 DM. Die Gesprächsdauer war zudem auf drei Minuten beschränkt.⁴¹ Da die Geräte für die Allgemeinheit noch unpraktisch und teuer waren, wurden sie vor allem in Polizeifahrzeugen eingebaut.⁴² 1979 war das mittlerweile technisch ausgereifte B-Netz mit 13'000 Teilnehmern ausgelastet und wurde 1980 mit dem B2-Netz erweitert. Dieses erreichte bereits sechs Jahre später mit 27'000 Teilnehmern seine Kapazitätsgrenze.⁴³

In der Schweiz wurde 1984 das Natel® B-Netz mit einer Kapazität von rund 9'000 Abonnenten aufgeschaltet. Bis 1997 konnte man mit Münztelefonen in den Zügen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) auf dem B-Netz telefonieren. Wegen der grossen Nachfrage musste gleichzeitig mit der Einführung des B-Netzes die Planung eines C-Netzes in Angriff genommen werden.⁴⁴

5.3. Das C-Netz (ab 1986)

Das C-Netz, das in Deutschland 1986 aufgeschaltet wurde, brachte weitere technische Vorteile. Es arbeitete mit der Kleinzellentechnik, wodurch mehr Frequenzen und Kanäle optimal ausgenutzt werden konnten.⁴⁵ Die Frequenzen und Standards waren anfangs der 90er Jahre noch in jedem Land anders. Deshalb konnte man nur innerhalb der Landesgrenzen telefonieren. In Deutschland wurde eine einheitliche Vorwahl auf dem ganzen Mobilfunknetz eingeführt. Der Anrufer musste nun nicht mehr erraten, wo sich sein Gesprächspartner aufhalten könnte.⁴⁶ Eine Codierung der Funkgespräche sorgte für Abhörsicherheit. Die Benützung des Mobilfunknetzes war von nun an nur noch mit einer Magnetkarte (vgl. [d.] mit der heutigen SIM-Karte), sowie einer Anmeldung im Netz möglich.⁴⁷ Es wurden erste tragbare Endgeräte (Gewicht ca. 700 g) verfügbar.⁴⁸ Die Preise der Funktelefone sanken auf 5'000 DM, die monatliche Grundgebühr auf 120 DM.⁴⁹ Zu seinen besten Zeiten telefonierten in Deutschland rund 550'000 Kunden auf dem C-Netz. Das C-Netz wurde Ende 2000 abgeschaltet.⁵⁰

⁴¹ CD-ROM, 2000, Kabel, Funk und Satelliten: Mobilfunk; Jean-Richard, 2001, S. 120.

⁴² Pott, 1999, S. 12f.

⁴³ Jean-Richard, 2001, S. 121.

⁴⁴ Swisscom Mobile AG, Kleine Geschichte der Mobilkommunikation in der Schweiz, S. 1.

⁴⁵ Vgl. [d.]: "Zellularsystem" in Glossar.

⁴⁶ CD-ROM, 2000, Kabel, Funk und Satelliten: Mobilfunk.

⁴⁷ Pott, 1999, S. 14.

⁴⁸ Jean-Richard, 2001, S. 121.

⁴⁹ CD-ROM, 2000, Kabel, Funk und Satelliten: Mobilfunk.

⁵⁰ Pott, 1999, S. 13.

Abb. 2: Vergleich Anzahl Mobiltelefonanschlüsse (1987–1999). Vergleich von Analog- zu Digitalanschlüssen (Quelle: BAKOM (Hrsg.): Fernmeldestatistik 2000-1. Biel 6. Juni 2000, <<http://www.bakom.ch/ger>>, 1. Oktober 2001), S. 9)

Wie in Deutschland wurde auch in der Schweiz das Natel® C-Netz 1986 aufgeschaltet. Zuerst wurde das Netz vor allem an den Autobahn-Hauptachsen West-Ost und Nord-Süd ausgebaut. In einer späteren Ausbauphase (1990/1992) wurden 90% der besiedelten Gebiete und die 18 wichtigsten Autobahn-Strassentunnels erschlossen. Das C-Netz zählte 1988 31'000, Ende 1992 bereits 215'000 Kunden.⁵¹ Am 31. Dezember 1999 wurde das Natel® C-Netz eingestellt.⁵²

5.4. Das digitale Netz (ab 1991)

Das D-Netz, das erste digitale Mobilfunknetz, wurde in Deutschland um 1991/92,⁵³ in der Schweiz 1993, aufgeschaltet:

"Die wesentlichste Neuerung beim D-Netz war die volldigitale Übertragung, wodurch eine verbesserte Sprachqualität, Sprachverschlüsselung, die Einbeziehung von Datendiensten (z.B. SMS) und letztendlich kleinere und leichtere (<300g) Endgeräte, sogenannten "Handys", möglich wurden."⁵⁴

Die Mobiltelefone funkten nun beinahe weltweit auf dem durch die „Conference Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications“ (CEPT) erarbeiteten GSM-Standard. Dieser ermöglichte ein leistungsfähigeres Netz mit mehr Netzteilnehmern. Durch den einheitlichen Standard und Roaming-Abkommen zwischen verschiedenen Ländern,

⁵¹ Swisscom Mobile AG, Kleine Geschichte der Mobilkommunikation in der Schweiz, S. 2.

⁵² Swisscom Mobile AG, Kleine Geschichte der Mobilkommunikation in der Schweiz, S. 6.

⁵³ Swisscom Mobile AG, Kleine Geschichte der Mobilkommunikation in der Schweiz, S. 2.

⁵⁴ Jean-Richard, 2001, S. 121; BAKOM (Hrsg.): Faktenblatt GSM. Version 0.4. 22. Mai 2001, S. 3–6. <<http://www.bakom.ch>> (1. Oktober 2001).

konnte man endlich grenzüberschreitend telefonieren. Die Einführung des GSM-Standards hatte nachhaltige Einflüsse auf die weitere Entwicklung des Mobilfunks:

*"Durch die weite Verbreitung auf der ganzen Welt wurde das GSM-Netz auch zu einem finanziell interessanten Netz für Betreiber und Kunden. Wegen des entstandenen Massenmarktes konnten die Handy-Hersteller günstige Geräte auf den Markt bringen. Die Netzbetreiber wiederum profitieren von günstigen Systemen, die aufgrund der grossen weltweiten Nachfrage billiger wurden."*⁵⁵

So bewirkte die Einführung des digitalen Mobilfunks ein erstes Ansteigen von Mobiltelefonabonnenten (Vgl. [d.]: Abb. 2).

6. Liberalisierung des Fernmeldemarktes

Netz	Beginn	Ende	Anzahl Teilnehmender	Standart
A-Netz	1958	1977	10'500	150 MHz
B-Netz	1972	1994 (1986)	27'000	148–163 MHz
C-Netz	1985	2000	550'000	C-Tel 450
D-Netz	1991		13'000'000	GSM-900
E-Netz	1994		2'600'6000	GSM-1800

Abb. 3: Überblick über die bisherige Entwicklung der Mobilfunknetze in Deutschland (Quelle: Pott, 1999, S. 14.)

Bis in die 80er Jahre wurden die meisten Telekommunikationsdienste von einer einzigen Firma mit nationalem Monopol angeboten, so auch in der Schweiz:⁵⁶

*"Das ursprüngliche Monopol der [...] Post bei der Nachrichten- und Informationsübertragung geht auf kaiserliche Privilegien aus dem 15. Jahrhunderts zurück [...]. Bis zur Postreform war die Post für die Nachrichten- oder Informationsverbreitung allein zuständig, Konkurrenz ausgeschlossen."*⁵⁷

Die rasche technologische Entwicklung und die von Amerika nach Europa kommende Tendenz der Privatisierung staatlicher Unternehmen, führte zu einer Neuregelung der Telefongesetzgebung:

⁵⁵ Reischl, Gerald; Sundt, Heinz (Hrsg.): Die mobile Revolution. Das Handy der Zukunft und die drahtlose Informationsgesellschaft. 3. Auflage, Wien 1999, S. 48f.

⁵⁶ Balnaves, u.a., 2001, S. 82.

⁵⁷ Schulze, Hans Herbert (Hrsg.): Lexikon Computerwissen. Fachbegriffe schlüssig erklärt. Reinbeck bei Hamburg 2000, S. 342.

"1997 wurde ein von der Welthandelsorganisation vermitteltes Abkommen zur Liberalisierung von 60 Staaten unterzeichnet. Es sah die Abschaffung staatlicher Monopole und die Öffnung des globalen Marktes für den internationalen Wettbewerb vor."⁵⁸

Im Rahmen der Neuregelung des Fernmeldegesetzes (FMG) wurde in der Schweiz der Telekommarkt neu strukturiert. Am 1. Januar 1998 trat das neue FMG in Kraft. Dessen wichtigste Ziele sind:

"Die Sicherstellung eines vielfältigen, preiswerten, qualitativ hochstehenden sowie national und international konkurrenzfähigen Angebots an Fernmeldediensten für Bevölkerung und Wirtschaft und die Gewährleistung einer zuverlässigen, erschwinglichen und flächendeckenden Grundversorgung."⁵⁹

Mit der Privatisierung trennte die PTT den Post- und Telekombereich. Der Telekombereich untersteht seither der Swisscom, die sich nun im freien Wettbewerb mit anderen Unternehmen zu behaupten hat. Die verschärfte Konkurrenz führte in den meisten Ländern dazu, dass der *"Wettbewerb auf dem Markt der schnurlosen Telekommunikation"*⁶⁰ gesucht wird. Dabei ist zu beobachten, dass die ehemaligen staatlichen Telekomunternehmen den Markt nach wie vor dominieren.⁶¹ Die Liberalisierung des Mobilfunkmarktes führte weitere Unternehmen in die schweizerische Telekombranche. So:

- am 24.12.1998: Diacom Communications AG;
- am 29.06.1999: Orange Communications SA;⁶²
- am 01.05.2000: Tele 2 Telecommunications Services AG;
- am 15.06.2001: Sunrise Communications AG;⁶³

⁵⁸ Balnaves u.a., 2001, S. 82f.

⁵⁹ BAKOM, Kommunikation/Politik des BAKOM.

⁶⁰ Balnaves u.a., 2001, S. 82.

⁶¹ Balnaves u.a., 2001, S. 82.

⁶² BAKOM (Hrsg.): Fernmeldestatistik 1998. Datenerfassung bei den Fernmeldeanbieterinnen. Biel Dezember 2000, S. 12. <http://www.bakom.ch/ger/subpage/category_69.html> (1. Oktober 2001).

⁶³ Tele2 Telecommunications Services AG und Sunrise Communications AG haben eine etwas besondere Stellung im Schweizer Mobilfunkmarkt. Sie verfügen über keine eigene Mobilfunklizenz. Um trotzdem auch einen Fuss in das lohnende Mobilfunkgeschäft zu setzen, kooperiert Tele2 Telecommunications Services AG mit der Swisscom Mobile AG und Sunrise Communications AG mit Orange Communications SA. Bei Tele2, wie auch bei Sunrise Communications AG, schliessen die Kunden kein Abonnement ab, sondern nutzen die Mobiltelefonie mit einer Prepayd-Karte.

Vgl. [d.]: Sunrise Communications AG (Hrsg.): Sunrise-Mobilangebot: Gratis-Handy, keine Abopflicht. 15.06.2000.

<http://www.sunrise.net/exclude/pressDB/press_pv.asp?id=239> (4. Oktober 2001); Tele2 Telecommunications Services AG (Hrsg.): Presse. Vierter Anbieter von Mobilfunkleistungen in der Schweiz. Tele2 steigt in den Mobilfunkmarkt ein.

<<http://www.tele2.ch/ger/press22.htm>> (2. Oktober 2001).

- am 23.01.2001: Fusionierung von Sunrise Communications AG und Diacom Communications AG. Neu: Sunrise TDC (Tele Danmark Communications) Switzerland AG.⁶⁴

Die Marktliberalisierung bewirkte 1. eine Angebotsvielfalt von Dienstleistungen und Zusatzdienstleistungen, wie z.B. SMS, Combox oder WAP; 2. eine Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen; 3. tiefere Preistarife.

Dies alles bildete eine gute Ausgangslage, um die Mobilfunktelefonie für den Privatkunden attraktiv und erschwinglich zu machen. Das Mobiltelefon konnte seinen Siegeszug in den Massenmarkt antreten (Vgl. [d.]: Abb. 4).⁶⁵

Abb. 4: Anzahl Mobiltelefonanschlüsse und Versorgungsgrad (Quelle: BAKOM (Hrsg.): Fernmeldestatistik 2000. Stand vom 31. Dezember 2000. Biel Mai 2001, S. 10. < <http://www.bakom.ch> >, 25. September 2001)

⁶⁴ "[...] Diacom und Sunrise haben vereinbart, ihre Tätigkeiten zusammenzulegen. Durch die Kombination des erstklassigen Mobilfunknetzes von Diacom und der umfassenden Angebotspalette im Bereich Festnetz und Internet von Sunrise entsteht ein führendes Telekommunikationsunternehmen, das zwei sich ideal ergänzende Kundengruppen unter einem Dach vereint." Vgl. [d.]: Sunrise Communications AG (Hrsg.): Stationen auf dem Weg zu einem der führenden Privatanbieter. Die Geschichte von Sunrise seit der Fusion. <http://www.sunrise.net/abu_his.htm> (2. Oktober 2001).

⁶⁵ Vgl. [d.] auch: „Aufschlüsselung der Mobiltelefonanschlüsse nach Marktanteilen der Anbieter Diacom, Orange und Swisscom“; „Index der Preise für Telekommunikationsdienste“ in Anhang 1.

7. Mobile Informationsdienste

Unter mobilen Informationsdiensten sind im Rahmen dieser Arbeit Dienstleistungen zu verstehen, die mit standortunabhängigen Empfangsgeräten Daten über Funkwellen empfangen können. Es werden nur Informationsdienste, die ein Mobiltelefon als Empfangsgerät benötigen, berücksichtigt.

7.1. Paging-System

Parallel zu dem Mobilfunknetz baut die PTT in der Schweiz ab 1972 den Langwellen-Funkruf (Paging) auf.⁶⁶ Dieser ist daher zu erwähnen, weil für die Paging-Kunden ein Informationsdienst angeboten wurde, der als Vorläufer des heutigen SMS-Informationdienstes betrachtet werden kann. Die Meldungslänge der Pager-Nachrichten kann maximal 80 Zeichen lang sein.⁶⁷ Im Unterschied zum Funkgerät und Mobiltelefon können mit dem Pager nur Nachrichten empfangen werden. Diese sind nicht wie beim Funkgerät gestreuter Art; sondern wie beim Mobiltelefon zielgerichtet. Das heisst, der Empfänger erhält nur die Daten, die den Code seines Pagers haben.⁶⁸

7.2. Informationsdienste für Mobiltelefone

Mit der Einführung des SMS-Standards macht das Mobiltelefon einen wichtigen Fortschritt in Bezug auf seine Nutzungsmöglichkeiten. Nun können nebst Sprach- auch Textdaten übertragen werden. Ursprünglich war der SMS-Standard als ein Art Pager auf dem Mobiltelefon gedacht. Der Vorteil des Mobiltelefons gegenüber diesem ist jedoch, dass man damit Nachrichten nicht nur empfangen sondern auch gesendet werden können. SMS können aus bis zu 160 alphanumerischen Zeichen zusammengesetzt werden. Mit dem SMS-Standard beginnt eine neue Generation der Mobiltelefonie. Die Nutzung des Mobiltelefons beschränkt sich nicht mehr ausschliesslich auf zwischenmenschliche Kommunikation, denn SMS ermöglicht, Informationen in kurzer Zeit an viele Empfänger zu versenden. So können Informationsdienste angeboten werden, die professionell aufbereitete Informationen zu einem gewünschten Thema auf Anfrage hin zustellen. Das Mobiltelefon wird mit der Einführung des SMS-Standards zum Empfangsgerät von Massenkommunikation.

7.3. SMS-Standard im Schweizer Mobilfunkmarkt

"The first short message is believed to have been sent in december 1992 from a Personal Computer to a mobile phone of the Vodafone GSM network in the UK."⁶⁹

⁶⁶ Swisscom Mobile AG, Kleine Geschichte der Mobilkommunikation in der Schweiz, S. 1.

⁶⁷ Jean-Richard, 2001, S. 60.

⁶⁸ Wersig, 2000, S. 181.

⁶⁹ Buckingham, Simon: An Introduction to the Short Message Service, S. 2.

<http://www.gsmworld.com/technology/sms_success.html#1> (17. Juli 2001).

In der Schweiz wurde der SMS-Standard am 1. September 1995 als Zusatzdienstleistung für das Natel® D-Netz aufgeschaltet. In den ersten Jahren wurde der Dienst kaum beachtet.⁷⁰ Der SMS-Standard hatte mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen:

- **Versorgungsgrad in der Fläche:** Aufbau eines dichten Netzes, das die Verfügbarkeit der Dienstleistung gewährleistet;
- **Versorgungsgrad der Bevölkerung:** SMS konnten zuerst nur an Mobilkunden des eigenen Netzanbieters versandt werden.⁷¹ Prepayd-Kunden konnten SMS nur empfangen. Dies schränkte die Nutzung und Attraktivität des SMS-Standards stark ein. Das Erschliessen von neuen Zielgruppen war notwendig;
- **Preispolitik:** Hohe Abonnements- und Gesprächstarife, SMS-Tarife, Geräteinvestition;⁷²
- **Benutzertechnik:** Kompliziert und verbesserungsbedürftig: z.B. kleines Display und Tastatur. Jede Taste ist mit mehreren Buchstaben und Zeichen belegt, deshalb muss man um ein Wort zu schreiben, pro Buchstabe oftmals mehrmals auf eine Taste drücken;
- **Sprachkultur:** Einschränkung auf 160 Zeichen lange Textbotschaften: Umgewöhnung der schriftlich-sprachlichen Ausdrucksfähigkeit.

Der SMS-Versand hat zwischen 1998 und 1999 um 700,74% zugenommen (Vgl. [d.]: Abb. 5).

Anzahl SMS pro Tag und pro Jahr 1998 bis 2000			
Anzahl verschickter SMS	1998 (2 Unternehmen)	1999 (3 Unternehmen)	Veränderung 98-99
Jährlich (in Millionen Einheiten)	36	288	700,74%
Durchschnittlich pro Tag (Einheiten)	98'630	789'766	700,74%

Abb. 5: Anzahl SMS pro Tag und Jahr 1998 bis 2000 (Quelle: BAKOM (Hrsg.): Fernmeldestatistik 1999: Bereitstellung von Diensten für andere Betreiberinnen und Mobilfunk im Aufschwung. Biel 1999, S. 7. <<http://www.bakom.ch/ger>>, 1. Oktober 2001)

Zurückzuführen ist dieses Wachstum auf eine allgemeine Verbesserung des SMS-Standards, welche dessen Nutzung attraktiver machte.

- **Marktliberalisierung:** Wettbewerb und Konkurrenz führen zu einem generellen Wachstum von Mobilfunkkunden und potentiellen SMS-Nutzern;

⁷⁰ Die 160 Zeichen der Zeit, SonntagsZeitung TA, S. 87.

⁷¹ N.N.: Bürohr. In: SonntagsZeitung TA, 8. August 1998, S. 65.

⁷² Eine Umfrage des Magazins PC-Guide hat ergeben, dass 52 Prozent der Befragten SMS zu teuer sind. Vgl. [d.]: N.N.: Computer. Newsbox. In: SonntagsZeitung, 12. Dezember 1999, S. 103.

- **Nationale Zusammenarbeit der verschiedenen Anbieter:** Preissenkungen;
- **Preispolitik:** Preissenkungen von Geräten, Gesprächstarifen und SMS-Preisen. Gezielte Marketingmassnahmen, z.B. SMS-Gutschriften bei Abschluss eines Mobiltelefonabonnements oder Subventionen für Mobiltelefone oder Endgeräte durch die Telekomunternehmen;⁷³
- **Versorgungsgrad (Fläche):** Verbesserter Aufbau des Netzes; Verfügbarkeit der Dienstleistung ist gewährleistet;
- **Versorgungsgrad (Bevölkerung):** SMS-Versand wird auch für Prepayd-Kunden und zwischen allen Mobilfunkanbietern möglich. Vermehrte Nutzung;
- **Erschliessung von neuen Zielgruppen:** z.B. Jugendliche;
- **Sprachkultur:** Entwicklung einer eigenen SMS-Sprache;⁷⁴
- **Angebotsbreite:** Zusatzdienstleistungen wie Informationsdienste, Cell Broadcasting, SMS-Benachrichtigung bei Nachrichteneingängen auf der Mail- oder Sprachnachrichtenbox, Klingeltöne, Logos;
- **Verbesserte Benutzertechnik:** Einführung von Software die ein schnelleres und weniger kompliziertes Schreiben auf der Mobilfontastatur zulässt. Entwicklung von Mobiltelefonen mit einer kleinen Tastatur, die über alle Zeichen des Alphabets verfügen;
- **Neue Nutzungsformen:** Chat oder Massenversande von SMS.⁷⁵ Übertragung von Bild- und Musiknachrichten (nur Nokia), SMS als Werbe- und Marketinginstrument, Wettbewerbe, usw.

Es gibt noch viele weitere Nutzungs- und Einsatzmöglichkeiten des SMS-Standards. Im Allgemeinen ist die Nutzung des SMS-Standard vielfältiger, billiger und attraktiver geworden.

Später wird anhand des Feldeschemas der Massenkommunikation von Maletzke noch genauer auf die medialen Eigengesetzlichkeiten des Mediums SMS eingegangen.

7.4. SMS-Informationsdienst im Schweizer Mobilfunkmarkt

Beim SMS-Informationsdienst handelt es sich um eine sogenannte "*Information on demand*"⁷⁶-Dienstleistung. Information on demand bedeutet, dass man sich seine Informationen individuell zusammenstellen lassen kann. Man entscheidet präkommunikativ, zu welchen Themen man Informationen erhalten will:

⁷³ Hagenbüchle, Walter: Die Telekom-Goldgräber vor der letzten Meile. In: Der Bund, Sonderbeilage "Telekommunikation", 18. Dezember 2001, S. 1.

⁷⁴ Eine Sprache die sich aus einem Mix von Deutsch, Englisch, Abkürzungen und Emotions (Smiley-Gesichter aus Punkt, Komma und Strich) zusammensetzt. Rechtschreiberegeln, Grammatik und Satzzeichen werden frei interpretiert. Beispielsweise bedeutet ":-)" glücklich oder "r u ok?" ausgeschrieben "are you ok?". Vgl. [d.]: Wippermann, Peter (Trendbüro, Hrsg.): Duden. Wörterbuch der Szenesprachen. Mannheim 2000, S. 133; 138f.; 154.

⁷⁵ Buckingham, 2001, S. 6–9.

⁷⁶ Reischl / Sundt, 1999, S. 72–78.

*"Wie Information on demand funktionieren wird, kann man erahnen, wenn man die verschiedenen SMS-Serviceangebote der Netzbetreiber unter die Lupe nimmt. Wer im Handy-Menü die 'Betreiber-Dienste' aktiviert, kann [...] einen News Flash aktivieren – aktuelle Schlagzeilen werden ins Handy geschickt. Die News kommen entweder automatisch – immer wenn sich etwas ereignet, [trifft] eine Textnachricht im Mobiltelefon ein. Oder man ruft sie bei Bedarf ab, indem man an eine bestimmte Nummer eine Textnachricht schickt, und die gewünschte Antwort zurückgeschickt [erhält]."*⁷⁷

Heute bieten alle schweizerischen Telekomunternehmen ihren Mobilfunkkunden einen SMS-Informationdienst an. Den ersten SMS-Informationdienst lancierte die Swisscom 1998. Es ist anzunehmen, dass die Einführung des SMS-Informationdienstes mit der Marktliberalisierung des Telekommarktes eng zusammenhängt und deshalb lanciert wurde:

*"Damit die Buchstaben-Senderei nicht zur Einbahnstrasse verkommt, lassen sich per SMS auch Informationen abrufen oder gar abonnieren: Börsenkurse gefällig? [... usw.] Ein paar Buchstaben an eine Dienstnummer schicken und Sekunden später erscheint auf dem Handy-Display die gewünschte Auskunft. Das ist keine Zukunftsmusik, diese Pilotversuche laufen seit dem 1. Oktober [1998] und gehören zusammen mit den laufenden Preissenkungen zur Swisscom-Strategie in einen Markt, der bald auch von den Konkurrenten, den neuen Telefongesellschaften DiAx und Orange bearbeitet wird. Die Swisscom sorgt vor und bedient sich geschickter Schachzüge, um rechtzeitig eine Art Netztreue zu schaffen."*⁷⁸

Um im Wettbewerb mithalten zu können, boten auch die anderen Telekomunternehmen bald einen eigenen SMS-Informationdienst an:

- am 01.05.1999: DiAx Communications AG;⁷⁹
- am 29.02.2000: Orange Communications SA;⁸⁰
- am 01.05.2000: Tele 2 Telecommunications Services AG.⁸¹

Mittlerweile gibt es auch einige Unternehmen und Institutionen, die einen SMS-Informationdienst anbieten. Die folgenden Kapitel konzentrieren sich ausschliesslich auf die SMS-Informationdienste, die von den Telekomunternehmen angeboten und verbreitet werden. Diese sind sowohl in Produkt, Zielgruppe und Anbieter homogen und daher vergleichbar.

⁷⁷ Reischl / Sundt, 1999, S. 76.

⁷⁸ N.N.: Das Handy wird zum Daumy. In: Sonntagszeitung TA, 25. Oktober 1998, S. 90.

⁷⁹ Sunrise Communications AG (Hrsg.): Die DiAx-Geschichte vor der Fusion. Geschichte 1999. <http://www.sunrise.net/company/com_his/com_jis_dia_999.htm> (19. März 2002).

⁸⁰ Orange Communications SA (Hrsg.): Degressives Preissystem für den Empfang von ‚Orange Info‘-SMS und weitere attraktive Neuerungen. Pressemitteilung, 29. Februar 2000 <http://www.orange.ch/de/press/2000_05.htm> (12. Juli 2001).

⁸¹ Tele 2 Telecommunications Services AG, Vierter Anbieter von Mobilfunkdienstleistungen, 2001.

8. Fazit zu den Rahmenbedingungen des Mobilfunks

Insgesamt wurde die Mobiltelekommunikation innerhalb eines halben Jahrhunderts billiger, technisch ausgereifter, weltweit standardisiert und einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Die Digitalisierung des Funks ermöglichte es, nebst Sprach- auch Textdaten zu übertragen. Damit vollzieht der Mobilfunk einen Generationenwechsel: von der militärisch genutzten Technologie zum zwischenmenschlichen Kommunikationsinstrument und mit dem Aufbau des GSM-Netzes zum Empfangsgerät des Massenmediums SMS-Informationsdienst. Im Telekommarkt sind folgende Tendenzen zu erkennen:⁸²

- **Globalisierung:** Sowohl Netzstruktur als auch Anbieter werden globaler;
- **Vernetzung:** Individuen werden vermehrt mit verschiedenen Technologien vernetzt;
- **Individualisierung:** Navigation und individuelle Nutzung der verschiedenen Netze durch Individuen;
- **Ökologie:** Durch die zunehmende Nutzung von elektronischen Geräten nimmt auch der Elektrosmog zu;
- **Ökonomisierung/Kommerzialisierung:** Kommunikation wird kommerzialisiert, ist dazu da, um Geld zu verdienen;
- **Liberalisierung:** Aufhebung staatlicher Monopole im Telekommarkt, Förderung des freien Wettbewerbs, Gewährleistung des Service Public;
- **Konvergenz:** Zusammenwachsen von Informatik, Medien- und Telekomindustrie.

Es ist anzunehmen, dass der Mobilfunk auch in den nächsten Jahren vermehrt und vielfältiger genutzt wird. Daher wird auch die Bedeutung von Telekomunternehmen wachsen, die über die Verbreitung und den Inhalt von per Mobilfunk nutzbaren Dienstleistungen entscheiden. Die Telekomunternehmen sind durch die Aufhebung des staatlichen Monopols und die Liberalisierung des Telefonmarktes Ende der 90er Jahre nicht mehr ausschliesslich Netzanbieter, sondern Unternehmen, die strategisch, marktorientiert und gewinnbringend denken müssen. Nebst dem Telefonnetz, das sie zur Verfügung stellen, sind sie zu Anbietern von vielen Zusatzdienstleistungen, unter anderem auch von Informations- und Nachrichtendiensten, geworden. Der SMS-Informationsdienst scheint ein Produkt zu sein, dass der verstärkte Wettbewerb im Mobilfunkmarkt hervorgebracht hat. Das Mobiltelefon ist zum Empfangsgerät eines neuen Massenmediums- dem SMS-Informationsdienst – geworden.

Nachdem hier nun die geschichtlichen, marktwirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen des SMS-Informationsdienstes ausführlich erklärt wurden, soll nun im zweiten Teil der SMS-Informationsdienst als Massenmedium definiert und eingeordnet werden.

⁸² Vgl. [d.]: Wersig, 2000, S. 187–192.

Teil 2: SMS-Informationdienst als Massenmedium

In diesem Teil wird der SMS-Informationdienst anhand des Feldschemas der Massenkommunikation von Gerhard Maletzke als Massenmedium definiert und erläutert.

1. Begriffserklärung „SMS“

Der Begriff "Short Message Service", kurz SMS, wird als Synonym für "Kurznachrichten-Dienst" verwendet. Im deutschen Sprachraum hat sich der englische Kurzbegriff SMS durchgesetzt. Simon Buckingham schreibt in "An Introduction to the Short Message Service":

*"The Short Message Service (SMS) is the ability to send and receive text messages to and from mobile telephones. The text can comprise words or numbers or an alphanumeric combination. SMS was created as part of the GMS Phase 1 standard. [...] Each short message is up to 160 characters in length when Latin alphabets are used, and 70 characters in length when non-Latin alphabets such as Arabic and Chinese are used."*⁸³

Im "Lexikon Computerwissen" beschreibt Hans Herbert Schulze SMS als *"einfachste Form einer drahtlosen Datenübertragung über Mobilfunk"*⁸⁴ und in der "Sonntagszeitung" war 1997 zu lesen:

*"Short Message Service nennt sich das Verschicken von kurzen, über die Handytastatur eingetippten Texten auf andere Handys. Short Messages lassen sich je nach System vom Handy auch auf Pager verschicken oder vom PC auf irgendein Handy – oder, je nach Provider, gar vom Handy in eine beliebige konventionelle Mailbox."*⁸⁵

Zusammengefasst ergibt dies folgende Definition für SMS:

Short Message Service (SMS) ermöglicht das Senden und Empfangen, von über die Mobilfontastatur eingetippten kurzen Textbotschaften von und zu Mobiltelefonen. Je nach System lassen sich SMS von Mobiltelefonen auch an Pager, Mailboxes oder PCs übermitteln. Über das Internet lassen sich SMS von PCs an Mobiltelefone übermitteln.

Die SMS können Wörter, Zahlen oder alphanumerische Zeichen enthalten. Jedes SMS kann bis zu 160 Zeichen des lateinischen Alphabets lang sein. Bei nicht-lateinischen Alphabeten, wie dem arabischen oder dem chinesischen, können die SMS maximal 70 Zeichen lang sein. SMS

⁸³ Buckingham, 2001, S. 2.

⁸⁴ Schulze, 2000, S. 736.

⁸⁵ N.N.: Mobilkommunikation: Swisscom-Dienste. In: Sonntagszeitung, 26. Oktober 1997, S. 107.

wurde als Teil des GSM Phase 1 Standards entwickelt. Es ist die einfachste Form drahtloser Datenübertragung.

SMS lassen sich, ganz im Sinne computervermittelter Kommunikation, sowohl als Individualkommunikationsmittel als auch als Massenmedium, im folgenden SMS-Informationdienst genannt, nutzen.⁸⁶

2. Definition des Begriffs „SMS-Informationdienst“

Der SMS-Informationdienst ist ein neues Medium, ein *„Informationsträger, [der] auf digitaler Informations- und Kommunikationstechnologie [basiert]“*⁸⁷ und die Eigenschaften Multimedialität sowie Orts- und Zeitunabhängigkeit verbindet. Wie bereits im ersten Teil erwähnt, wird er unter den Produktnamen Natel® InfoService (Swisscom Mobile AG), Orange Info (Orange Communications SA) und Sunrise Info-Kiosk (Sunrise TDC Switzerland AG) angeboten. Um einen unternehmensunabhängigen Begriff zu verwenden wird der Begriff „SMS-Informationdienst“ verwendet. Dieser beinhaltet:

- **SMS** – der technische Standard welche angewendet wird, um das Medium zu verbreiten;
- **Information** – der Nutzer will sein Wissen mit konkreten und zielgebundenen Daten erweitern, sich informieren. Dieses Wort wird bei allen Produktbezeichnungen verwendet;
- **Dienst** – Als Abkürzung für eine Dienstleistung die von den Telekomunternehmen an ihre Kunden erbracht wird.

Das SMS-Informationdienst-Angebot der verschiedenen Telekomunternehmen ist vergleichbar.⁸⁸ Per SMS wird pro Themenkanal ein Schlüsselwort versandt und innert weniger Sekunden trifft die gewünschte Information ein (Vgl. [d.]: Abb. 6).

Die Kurznachrichten lassen sich in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch abfragen. Die verschiedenen SMS-Informationskanäle können einmalig oder im Abonnement abgerufen werden. Einige Kanäle werden alle zehn Minuten aktualisiert. Bezahlt wird pro Informationseinheit, also pro erhaltenes SMS. Die Preise bewegen sich – je nach Thema – zwischen 20 Rappen und einem 1 Franken.⁸⁹

⁸⁶ Vgl. Friedrich Krotz zit. In: Burkart / Hömberg, 1998. S. 19–36, hier S. 33.

⁸⁷ Stähler, 2001, S. 107.

⁸⁸ Vgl. [d.]: Kapitel „III. 2. Angebot des SMS-Informationdienstes“.

⁸⁹ Orange Communications AG (Hrsg.): Orange Info. Werbeprospekt. Ausgabe 2/2000; Sunrise Communications AG (Hrsg.): Sunrise Info-Kiosk. Werbeprospekt, Juli 2001; Swisscom Mobile AG (Hrsg.): Natel® InfoService Pocket Guide. Werbeprospekt. Ausgabe1/2001.

Abb.6: Demonstration SMS-Informationdienst (Quelle: Swisscom Mobile AG (Hrsg.): SMS-Swisscom-Demonstration – MNC. <http://www.mobilenews.ch/de/products/demo_sms_swisscom_01.html> (24. Oktober 2001)

3. Maletzke: Feldschema der Massenkommunikation

Anhand des Feldschemas der Massenkommunikation von Maletzke wird der SMS-Informationdienst als Massenmedium definiert und schematisch erklärt.⁹⁰ Anhand dieses Schemas können die vier Grundfaktoren Kommunikator, Medium, Aussage und Rezipient wertfrei miteinander in Zusammenhang gebracht werden und so die Einzelaspekte in einem Gesamtzusammenhang gesetzt werden. Um den SMS-Informationdienst als Massenmedium und journalistisches Produkt zu analysieren, muss man diese Zusammenhänge kennen. Da es sich beim SMS-Informationdienst um computervermittelte Kommunikation (das Mobiltelefon als Minicomputer) handelt, wird das Modell entsprechend adaptiert.

Maletzke beschreibt Massenkommunikation als "[...] Form der Kommunikation, bei der Aussagen öffentlich, durch technische Verbreitung indirekt und einseitig an ein disperses Publikum vermittelt werden."⁹¹ Stellt man diese Definition den Eigenschaften

⁹⁰ Vgl. [d.]: „Feldschema der Massenkommunikation von Gerhard Maletzke“ in Anhang 2.

⁹¹ Pürer, Heinz: Einführung in die Publizistikwissenschaft, München (5) 1999, S. 150.

computervermittelter Kommunikation gegenüber, so erhält man folgendes Schema (Vgl. [d.]: Abb.7):

Massenkommunikation	Computervermittelte Kommunikation
One to many	Verschmelzen von Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation
Öffentlich (potentiell für jeden erreichbar)	Privat, halböffentlich und öffentlich. Empfangs- und Sendegerät als Voraussetzung zur Kommunikationsteilnahme
Räumliche oder raumzeitliche Distanz zwischen Sender und Empfänger	Kommunikation ist Ortsunabhängig und in Echtzeit
Feedback nur eingeschränkt möglich	Interaktivität: Dialog und Feedback möglich
Festgelegte Rollen von Kommunikator und Rezipient	Rollentausch ist möglich: Rezipient kann selbst zum Kommunikator werden
Disperses Publikum	Individualisierung: sowohl disperses Publikum als auch Zielgruppenauswahl
Technische Medien: Print, Funk, Film	Digitale Medien: Konvergenz zwischen Bild, Text, Ton, Video und Daten.

Abb.7: Gegenüberstellung Massenkommunikation zu computervermittelte Kommunikation (Quelle: Pürer, 2001, S. 33; 36; 40f.)

Aus dieser Gegenüberstellung lassen sich folgende Hypothesen ableiten:

- A. *Durch die Interaktivität kann der Rezipient in einen Dialog mit dem Kommunikator treten. Die traditionellen Rollen im Kommunikationsprozess können sich wechselseitig tauschen.*
- B. *Die technische Konvergenz verändert Inhalte, Medien, Ökonomie, Vertriebswege und Verwaltungsvorgänge.*
- C. *Durch den Individualisierungsprozess können sowohl Themen als auch Kommunikationsteilnehmer präkommunikativ selektiert werden.*
- D. *Durch die Verschmelzung von Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation sowie die Orts- und Zeitunabhängigkeit werden die Kommunikationsinhalte anonymer, oberflächlicher und unverbindlicher. Es wird schwieriger durchschaubar welche Information aus welcher Quelle stammt; wie relevant und glaubwürdig sie ist.*

Wie auf den folgenden Seiten ersichtlich wird, lassen sich die Eigenschaften computervermittelter Kommunikation und die daraus abgeleiteten Hypothesen nur teilweise auf den SMS-Informationdienst anwenden.

4. Ableitung des Feldschemas der Massenkommunikation für computervermittelte Kommunikation

In seinem Feldschema der Massenkommunikation unterscheidet Maletzke zwischen den vier Grundfaktoren Kommunikator, Aussage, Medium und Rezipient (einschliesslich Wirkung). Betrachtet man jedoch obenstehende Hypothesen und die Abb.7 „Gegenüberstellung Massenkommunikation zu computervermittelte Kommunikation“ genauer, so wird genau diese traditionelle Modellbildung in Frage gestellt. Denn wenn jeder Rezipient auch potentieller Kommunikator ist, so ...:

„[...] kann jeder Nachfrager auch Anbieter sein. Dadurch aber wird die Unterteilung in öffentliche und private Kommunikation, die traditionell an die Wahl der Medientechnik geknüpft wurde, bedeutend erschwert.“⁹²

Wenn Maletzkes Feldschema der Massenkommunikation für computervermittelte Kommunikation angewendet werden soll, liegt es nahe, dass eine Neudefinition der traditionellen Begriffe (Vgl. [d.]: Abb.8) nötig wird:

Alter Begriff (nach Gerhard Maletzke)	Neuer Begriff
Rezipient	Beteiligter
Kommunikator	Organisierender Beteiligter
Medium im technischen Sinne	Kommunikationsstruktur
Medium (Angebot, Dienst)	Medienanwendung
Aussage	(weiterhin) Aussage

Abb.8: Massenkommunikation: Neudefinition von Begriffen (Quelle: Pürer, 2001, S. 50.)

Das Feldschema der Massenkommunikation von Maletzke kann dabei entsprechend adaptiert werden (Vgl. [d.]: Abb. 9).

⁹² Burkart / Hömberg, 1998, S. 19–36, hier S. 34.

Abb. 9: Modell: Modell elektronisch mediatisierter Gemeinschaftskommunikation (Quelle: Burkart / Hömberg, 1998, S. 19–36, hier S. 34)

5. Ableitung des Feldschemas für Massenkommunikation für den SMS-Informationdienst

Wird nun das Modell der elektronisch mediatisierten Gemeinschaftskommunikation auf den SMS-Informationdienst übertragen, lassen sich die vier Grundfaktoren folgendermassen gliedern:

- **Medienanwendung:** SMS-Standard;
- **Organisierende Beteiligte:** Anbieter des SMS-Informationdienstes, Content-Provider (Agenturen, Telekomunternehmen);
- **Beteiligte:** Konsumenten des SMS-Informationdienstes, Mobilfunkkunden;
- **Kommunikationsstruktur:** Technische Bereitstellung der Kommunikationsstruktur, Telekomunternehmen;
- **Aussage:** Inhalt einer Nachricht, in diesem Falle eines SMS.

Auf den folgenden Seiten soll diese Gliederung genauer erläutert werden.

5.1 Medienanwendung (Medium, Angebot, Dienst)

Der SMS Informationdienst wird mit dem SMS-Standard verbreitet. Dieser ist das Medium, das technische Hilfsmittel zur Übertragung der Botschaft. Jedes Medium verfügt über Eigengesetzlichkeiten. Die der SMS sind:

- **Meldungslänge 160 Zeichen:** Auswirkungen auf Sprache, Inhalt, Aussage und Wirkung;
- **Technischer Sender und technischer Empfänger:** technisches Wissen und Gerätebesitz als Voraussetzung zur Kommunikationsteilnahme;
- **Verbreitung über Mobilfunknetz:** Netzempfang als Voraussetzung zur Kommunikationsteilnahme. Schneller Transport von Daten möglich;
- **Orts- und Zeitunabhängigkeit:** Schneller Datentransport, aktuelle Informationen, ständige Erreichbarkeit.

Diese Eigenschaften haben alle Auswirkungen auf das Erleben der Kommunikation, die Aussage der Information und die Wirkung beim Rezipienten.

SMS lassen sich vielseitig nutzen, einerseits als Medium in der zwischenmenschlichen Kommunikation, andererseits als Massenmedium:

"Leute begnügen sich nicht mehr damit, Personen anzurufen oder ihnen eine SMS-Nachricht zu senden. Sie wollen über ihr Handy Bücher oder Tickets bestellen, Aktien kaufen oder verkaufen, ortsbasierende Informationen wie Wetterprognosen oder Veranstaltungskalender abrufen usw. [...] Grundsätzlich soll man mit dem Handy alles bestellen können, was auch über Internet 'über den Ladentisch' geht."⁹³

Mit dem SMS-Informationdienst lassen sich Kurzmeldungen zu einem gewünschten Thema auf das Mobiltelefon übertragen. Die genannten Eigenschaften der SMS treffen auch auf den SMS-Informationdienst zu. Sie lassen sich noch um ein weiteres Element erweitern:

- **Individualität:** Präkommunikative Themen- und Anbieterselektion.

5.2 Organisierende Beteiligte (Kommunikator)

Als organisierende Beteiligte ist gemäss Rupert Schmutzer die Gruppe von Kommunikationsbeteiligten zu betrachten, ...:

„[...] die nach wie vor dem ursprünglichen Kommunikator ähnlich ist, die Rollenmacht über die Inanspruch- und Indienstnahme von Kommunikationsmitteln besitzt, während für die andere – dem ursprünglichen Rezipienten ähnliche – Gruppe von Beteiligten [...] vorrangig

⁹³ Jean-Richard, 2001, S.12.

*die (sich technisch ständig verändernden) Möglichkeiten der Teilhabe und der Teilnahme reserviert sind.*⁹⁴

Als organisierende Beteiligte sind die Anbieter (Content-Provider) des SMS-Informationdienstes zu betrachten. Die Content-Provider sind Unternehmen, die die Inhalte des SMS-Informationdienstes bereitstellen. Diese können etablierte Nachrichtenagenturen sein; z.B. die SDA⁹⁵ oder die Schweizerische Teletext AG (SWISSTXT).⁹⁶ Agenturmeldungen werden auf 160 Zeichen gekürzt und als Zusatzprodukt zu den üblichen Agenturmeldungen angeboten. Der Vertrieb und die Werbung des Zusatzproduktes SMS-Informationdienst läuft aber vor allem über die Telekomunternehmen, die ihren Mobilfunkkunden einige Themenkanäle als Zusatzdienstleistung anbieten. Nebst den abonnierten Themenkanälen bietet jedes Telekomunternehmen einen eigenen Informationskanal an, in dem firmenspezifische Informationen angeboten werden.

5.3 Beteiligte (Rezipient)

Bezugnehmend auf Rupert Schutzerts Zitat (Vgl. [d.]: Kapitel „II. 5.2. Organisierende Beteiligte“), sind die Beteiligten Teilnehmende und Teilhabende an der Kommunikation. Sie entsprechen der Gruppe der Rezipienten. Die Rezipienten des SMS-Informationdienstes sind die Mobilfunkkunden. Sie entscheiden präkommunikativ, anhand eines Prospektes, in der das ganze Angebot nach Themenkanäle aufgelistet ist, wann und wie oft sie zu welchem Thema informiert werden möchten.⁹⁷

5.4 Kommunikationsstruktur (Medium im technischen Sinn)

Unter Kommunikationsstruktur ist die Bereitstellung des Mediums im technischen Sinne zu verstehen:

„Das sind z.B. die verschiedenen Internet-Provider, die die Auffahrt auf die Datenautobahn ermöglichen bzw. kontrollieren, indem sie Zugang zu anderen Beteiligten (Benutzergruppen, Datenbanken etc.) schaffen. [...] In der Regel verlangt die Indienstnahme von oder die Teilnahme an Kommunikationsangeboten mehr als einen organisierenden Beteiligten. So setzt die Auffahrt auf den Datenhighway eine entsprechende Leitungsinfrastruktur, eine bestimmte PC-Hardware und Software, die Existenz von Net-Providern mit Suchsystemen etc. voraus.“⁹⁸

⁹⁴ Schmutzer, Rupert: Erhellung oder Verblendung durch „interaktive“ Medien? Überlegungen zu einem angemessenen Kommunikationsmodell. In: Fakten, Daten, Zitate 1–2 (1995), S. 1–10. Zit. In: Burkart / Hömberg, 1998, S. 19–36, hier S. 30.

⁹⁵ Schweizerische Depechenagentur (SDA, Hrsg.): Dienstleistungen der SDA.

<http://www.sda.ch/2_2.asp?group=2&topic=2&lang=d> (21. Oktober 2001).

⁹⁶ Schweizerische Teletext AG (SWISSTXT, Hrsg.): Geschichte. <<http://www.swisstxt.ch/old/company/geschichte.html>> (12. Juli 2001).

⁹⁷ Vgl. [d.]: Orange Communications AG, Werbeprospekt, 2000; Sunrise Communications AG, Werbeprospekt, 2001; Swisscom Mobile AG, Pocket Guide, 2001.

⁹⁸ Burkart / Hömberg, 1998, S. 19–36, hier S. 35f.

Genauso ist es auch bei der Bereitstellung der Kommunikationsstruktur für den SMS-Informationdienst. Es braucht, um nur zwei zu nennen, Telekomunternehmen, die über eine Mobilfunklizenz verfügen oder Unternehmen, die das Antennennetz bereitstellen und betreuen.⁹⁹ Im ersten Teil dieser Arbeit wurde ausführlich über die Telekomunternehmen berichtet. Die Bedeutung der Telekomunternehmen ist daher wichtig, weil sie über viel Einfluss zum Zugang der Infrastrukturen, der Verbreitung der Inhalte sowie der Gewährleistung der Medienanwendung verfügen.

5.5 Aussage

Mit einer Aussage legt man sich fest, teilt Inhalte mit, die beim Wort genommen werden. Die Aussagen des SMS-Informationdienstes sind die Inhalte eines einzelnen SMS die durch die Stoffauswahl (Agenda-Setting) sowie die sprachliche Gestaltung bestimmt sind.

6. Verifizierung der Hypothesen

6.1 Hypothese A

Durch die Interaktivität kann der Rezipient in einen Dialog mit dem Kommunikator treten. Die traditionellen Rollen im Kommunikationsprozess können sich wechselseitig tauschen.

Die Dialogmöglichkeiten zwischen Beteiligten und organisierenden Beteiligten sind beim SMS-Informationdienst sehr eingeschränkt, es ist sozusagen keine Interaktivität möglich. Die Rolle von Beteiligten und organisierenden Beteiligten liegt hier viel näher am traditionellen Modell Maletzkes, der von Kommunikator und Rezipient spricht:

"[...] jener kommunikative Handelnde [...], der etwas mitteilen will und die allgemeine Intention seiner kommunikativen Handlung (nämlich: mit jemanden bzw. mehreren anderen Kommunikationspartnern Bedeutungen teilen wollen) zu realisieren versucht, indem er die mitzuteilenden Inhalte durch den (symbolischen) Gebrauch eines Mediums 'entäussert', d.h. manifest – und damit für (jemanden) andere(n) zugänglich – macht. Der Kommunikator ist somit jener Faktor im kommunikativen Gerüst, welcher die Quelle ausgesendeter Botschaften darstellt; er produziert (in der Regel) auch die Mitteilungen und adressiert sie an jemanden. Dementsprechend sind auch noch die Bezeichnung Quelle, Sender, Produzent, Adressant gebräuchlich."¹⁰⁰

Obwohl es sich beim SMS-Informationdienst um computervermittelte Kommunikation handelt, findet die Kommunikation nur einseitig statt. Rezipienten können nur in

⁹⁹ Matter, Peter H.: Zusammenarbeit zahlt sich aus. Vorteile der gemeinsamen Nutzung von Netzinfrastruktur. In: Der Bund, Sonderbeilage "Telekommunikation", 18. Dezember 2001, S. 9.

¹⁰⁰ Burkart, Roland: Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. 2. Auflage. Wien / Köln / Weimar 1995, S. 57.

beschränkten Sinne aktiv und zum Beteiligten werden. Dies nur dann, wenn sie die erhaltene Kurzmeldung an andere Mobilfunkkunden, mit denen sie einen persönlichen Kontakt pflegen, weitersenden.

Hypothese A trifft für den SMS-Informationdienst nicht zu, denn der SMS-Informationdienst ist kein interaktives Medium, Rezipient und Kommunikator können nicht miteinander in einen Dialog treten und es findet kein Rollentausch während dem Kommunikationsprozess statt.

6.2 Hypothese B und C

Die technische Konvergenz verändert Inhalte, Medien, Ökonomie, Vertriebswege und Verwaltungsvorgänge. (Hypothese B)

Durch den Individualisierungsprozess können sowohl Themen als auch Kommunikationsteilnehmer präkommunikativ selektiert werden. (Hypothese C)

Hypothese B und C hängen sehr eng zusammen. Der klassische Vertriebsweg, wonach eine Redaktion Inhalte selektiert, bearbeitet und verbreitet, verändert sich, denn „Multimedia führt bislang unabhängige Industrien zusammen.“¹⁰¹ So sind es nun Telekomunternehmen die über die Kommunikationsstruktur, die Verbreitung der Inhalte und die Medienanwendung entscheiden. Die Inhalte werden, wie bereits erwähnt, durch die Telekomunternehmen bei Content-Providern eingekauft und weiterverbreitet. Die Auswahl der Inhalte ist stark durch marktwirtschaftliche Interessen geleitet; d.h. geldbringende Unterhaltungsthemen dominieren das Angebot.

Mit dem SMS-Informationdienst lassen sich auch marktwirtschaftliche Interessen verfolgen, das bedeutet konkret: der Kundenkreis eines Telekomunternehmens lässt sich dadurch pflegen und möglicherweise sogar erweitern:

„[Telekomunternehmen] wollen daher wissen, welchen Eindruck sie ihren Kunden vermitteln, welches Bild von ihnen beim Netzbenutzer existiert und dazu bedienen sie sich der Kommunikationsforschung, insbesondere der Markt- und Meinungsforschung. Zugleich versuchen sie, durch strategische Marktkommunikation (Werbung und Public Relations) ein bestimmtes Image, ihr gewünschtes Selbstbild beim Netzbenutzer herzustellen, um ihre Klientel bei der Stange zu halten.“¹⁰²

Insofern kann der SMS-Informationdienst marktstrategisch eingesetzt werden. Er eignet sich ideal als Marketinginstrument um den Kontakt zwischen Kunde und Unternehmen regelmässig zu pflegen. Dadurch das ein Kunde regelmässig den SMS-Informationdienst nutzt, hat er regelmässig den Namen seines Telekomanbieters präsent. Dies ist ein gutes

¹⁰¹ Vgl. [d.]: „Multimedia führt bislang unabhängige Industrien zusammen“ in Anhang 2; Pürer, 2001, S. 42f.

¹⁰² Burkart / Hömberg, 1998, S. 19–36, hier S. 36.

Mittel um Kundentreue aufzubauen. Der SMS-Informationdienst lässt sich auch selbst als Marktforschungsinstrument einsetzen: anhand der Nutzerstatistiken liessen sich Kundenprofile und Cluster bilden. Diese Kenntnisse wiederum lassen sich gezielt in die Werbung und Public Relations einsetzen.

Durch die eingeschränkte Meldungslänge eignet sich das Massenmedium nur bedingt als journalistisches Medium (Vgl. [d.]: Kapitel „III. SMS-Informationdienst als journalistisches Produkt“). So suchen die Telekomunternehmen den Wettbewerb nicht in der publizistischen und journalistischen Leistung sondern in breiten und „kioskartigen“ Angeboten mit einem Schwergewicht auf Unterhaltungsthemen. Mit dem breiten Angebot können die Mobilfunkkunden ihre individuellen Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse befriedigen. Der breite Themenkatalog erfordert, nur schon aus ökonomischen Gründen, eine präkommunikative Themenselektion. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur klassischen Medienrezeption. Im Gegensatz zu beispielsweise elektronischen Medien, wo man immer alle Informationen zur Kenntnis nimmt und dann erst selektiert, was man „abspeichern“ will. Die vorgängige Themenselektion beim Nutzen eines Informationskanals fördert den Individualisierungsprozess, bei dem Rezipienten nur noch über Spartenwissen verfügen. Man kann hier, je nach Standpunkt, sowohl von gezieltem Informationsmanagement, als auch von einer Tendenz zum Verlust von gesellschaftlichem Allgemeinwissen sprechen.

Die Hypothesen B und C treffen zu. Die Aussagen und Schlussfolgerungen werden im Kapitel „III. SMS-Informationdienst als journalistisches Produkt“ nochmals aufgenommen.

6.3 Hypothese D

Durch die Verschmelzung von Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation sowie die Orts- und Zeitunabhängigkeit werden die Kommunikationsinhalte anonymer, oberflächlicher und unverbindlicher. Es wird schwieriger durchschaubar welche Information aus welcher Quelle stammt; wie relevant und glaubwürdig sie ist.

Die Aussage eines SMS ist durch die Kürze von nur 160 Zeichen eingeschränkt und erhält Schlagzeilencharakter. Die Hauptschwierigkeit liegt darin, ein SMS in Wortwahl, Grammatik, Interpunktion und Satzzusammenstellung unmissverständlich zu machen. Inwiefern die Kommunikationsinhalte oberflächlicher werden, müsste man gezielt in einer Inhaltsanalyse untersuchen. Durch die Anonymität der computervermittelten Kommunikation ist es für den Normalverbraucher oftmals nicht genau durchschaubar aus welcher Quelle die Daten der Dienste stammen. Wenn man nicht genau weiss, aus welcher Quelle eine Information stammt, weiss man auch nicht, wie glaubwürdig diese ist. Auch Hypothese D trifft zu.

7. Fazit zum Massenmedium SMS-Informationdienst

Mit dem SMS-Standard lassen sich auf einfachste Art und Weise Daten über das Mobilfunknetz verbreiten. Daher eignet es sich, ganz im Sinne computervermittelter

Kommunikation, sowohl als zwischenmenschliches Kommunikationsinstrument als auch als Massenkommunikationsmittel.

Der SMS-Informationdienst erfüllt die Kriterien der Massenkommunikation nach Maletzke: seine Aussagen sind öffentlich, werden technisch indirekt und einseitig an ein disperses Publikum vermittelt.

Da es sich beim SMS-Informationdienst um computervermittelte Kommunikation handelt, müssen aber sowohl Maletzkes Feldschema der Massenkommunikation als auch die Verwendung der Begriffe Rezipient, Kommunikator, Medium im technischen Sinne, Medium (Angebot, Dienst) und Aussage entsprechend adaptiert werden. Pürer definiert diese neu als Beteiligte, organisierende Beteiligte, Kommunikationsstruktur, Medienanwendung und Aussage. Diese Neudefinierung lässt sich auf den SMS-Informationdienst nur teilweise anwenden. Da keine Interaktivität zwischen Beteiligten und organisierenden Beteiligten vorhanden ist und daher ein Dialog fehlt, scheint mir die Definition von Maletzke, „Rezipient“ und „Kommunikator“, treffender.

Die Eigenschaften des Mediums SMS-Informationdienst sind: 1. die Meldungslänge von 160 Zeichen; 2. das Mobiltelefon als technischer Sender und Empfänger; 3. die Verbreitung der Inhalte über das Mobilfunknetz; 4. die Orts- und Zeitunabhängigkeit und 5. die Individualität, die eine präkommunikative Themenselektion ermöglicht. Diese Eigenschaften haben Auswirkungen auf die Aussage der Information und die Wirkung beim Rezipienten. Die Hauptmerkmale des Mediums sind in der präkommunikativen Themenselektion, der Orts- und Zeitunabhängigkeit und der Verbreitung von Daten in Echtzeit zu sehen.

Die Inhalte des SMS-Informationdienstes werden durch die Content-Provider (Kommunikatoren) bereitgestellt. Dies sind meist etablierte Nachrichtenagenturen oder Telekomunternehmen. Vermarktet wird der SMS-Informationdienst vor allem durch die Telekomunternehmen. Diese bieten den Mobilfunkkunden (Rezipienten) den SMS-Informationdienst als Zusatzdienstleistung an. Mit verschiedenen Partnern stellen die Telekomunternehmen auch die Kommunikationsstruktur zur Verfügung. Die Aussage des SMS-Informationdienstes wird einerseits durch die Stoffauswahl, andererseits durch die sprachliche Gestaltung bestimmt.

Als neues Massenmedium fördert der SMS-Informationdienst die Kompetenzen computervermittelter Kommunikation,¹⁰³ nämlich:

- Selektions- und Beschaffungskompetenz;
- Code-Kompetenz;
- Informationstechnische Kompetenz;
- Beurteilungskompetenz.

¹⁰³ Pürer, 2001, S. 51.

Die Hypothese, wonach *„Rezipienten in einen Dialog mit dem Kommunikator treten können und daher ein wechselseitiger Rollentausch stattfindet“*,¹⁰⁴ trifft mangels fehlender Interaktivität des Mediums, nicht zu.

Mit der Tatsache, das Telekomunternehmen über die Kommunikationsstruktur, die Verbreitung der Inhalte und die Medienanwendung entscheiden, lässt sich folgendes belegen (vgl. [d.] Hypothese B): *„Die technische Konvergenz verändert Inhalte, Medien, Ökonomie, Vertriebswege und Verwaltungsvorgänge.“* Die Telekomunternehmen sind nicht Medienbetriebe, die in erster Linie einen publizistischen Auftrag zu erfüllen haben. So ist die Angebotspalette des SMS-Informationsdienstes mehr durch marktwirtschaftliche Interessen geprägt. Es sind vor allem vielfältige und geldeinbringende Unterhaltungsthemen, die an ein junges und zahlungskräftiges Zielpublikum gerichtet, das Themenangebot des SMS-Informationsdienstes dominieren. Als Nebeneffekt, lässt sich mit dem SMS-Informationsdienst auch die Kundentreue pflegen. Der SMS-Informationsdienst kommt den Bedürfnissen der Informationsgesellschaft in idealer Weise entgegen: Da die Menschen ständig mobiler werden, müssen sie ihr individuelles Informationsbedürfnis unterwegs stillen. Nur schon aus ökonomischen Gründen müssen sich die Rezipienten aber *„präkommunikative Selektionskompetenzen“* aneignen und sich ihr Wissen *„individuell“* erweitern.¹⁰⁵ Gerade der Umstand der präkommunikativen Themenselektion muss aber aus kritischer Sicht betrachtet werden: Einerseits kann man durchaus von gezieltem Informationsmanagement sprechen, andererseits handelt es sich dabei auch um verlorengelohendes gesellschaftliches Allgemeinwissen.

Die Meldungslänge von 160 Zeichen schränkt die journalistischen Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten des SMS-Informationsdienstes stark ein. Durch den Produktionsvorgang – der SMS-Informationsdienst schickt stark gekürzte Agenturmeldungen als Schlagzeile aufs Mobiltelefon – taucht die Frage nach der journalistischen und publizistischen Eigenleistung auf. Wie ist der SMS-Informationsdienst als journalistisches Produkt einzuordnen? Erfüllt er die Aufgabe der Medien, nämlich die der Informationsvermittlung? Welche Zukunftsperspektiven gibt es im Mobilfunkmarkt für Informationsdienste? Diesen Fragen soll im dritten Teil auf den Grund gegangen werden.

Der Produktionsvorgang und die Meldungslänge des SMS-Informationsdienstes bewirkt auch, *„dass Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation verschmelzen. Die Orts- und Zeitunabhängigkeit lässt die Inhalte anonymer, oberflächlicher und unverbindlicher werden. Schliesslich kann auch die Glaubwürdigkeit des Mediums darunter leiden.“*¹⁰⁶

¹⁰⁴ Vgl. [d.]: Kapitel „II. 6.1 Hypothese A“

¹⁰⁵ Vgl. [d.]: Kapitel „II. 6.2. Hypothesen B und C“

¹⁰⁶ Vgl. [d.]: Kapitel „II. 6.3. Hypothese D“

Teil 3: SMS-Informationdienst als journalistisches Produkt

1. Medientendenzen

Generell ist in der Medienlandschaft ein wachsendes Angebot an Titeln und Medientypen zu beobachten. Ottfried Jarren brachte es in seiner Rede anlässlich der Antrittsvorlesung an der Universität Zürich folgendermassen auf den Punkt:

*"Unter industriellen Produktionsbedingungen wird für grosse Märkte das produziert, was sich vielfach verwerten lässt. More of the same also, und das auf immer mehr Kanälen. Allerdings stehen die Angebote jetzt rund um die Uhr und spezifisch aufbereitet für zahlungskräftige Zielgruppen zur Verfügung. Kreative publizistische Leistungen waren und bleiben hingegen knapp – denn sie haben ihren Preis. [...] Zwar sind die Marktzutrittsbarrieren im Bereich der Netzkommunikation gering, aber durchaus vorhanden: Wer sich am Markt durchsetzen will, benötigt spezifische Inhalte. [...] Und so überrascht es nicht, dass hier vor allem etablierte Unternehmen agieren."*¹⁰⁷

So werden auch die Inhalte von SMS-Informationsdiensten durch die Telekomunternehmen bei Content-Providern, etablierten Unternehmen im Informationsdienstleistungsbereich, eingekauft. Beispielsweise bei der SDA, die als Zusatzprodukt einen Mobile News Channel anbietet.¹⁰⁸

2. Agenturen als Content-Provider

Die Hauptkompetenz einer Agentur besteht darin, dass sie:

*"[...] Informationen und Nachrichten sammelt und deren Verbreitung an Auftraggeber bzw. Abonnenten sicherstellt. [...] Die Abhängigkeit der Informationsmedien Presse, Rundfunk und Fernsehen von Agenturen entspringt der ökonomischen Unmöglichkeit, überall eigene Berichterstatte unterhalten zu können."*¹⁰⁹

SMS-Informationsdienste sollen ihrerseits andere Dienste nicht ersetzen, sondern um spezifische Vorteile ergänzen:

„Neben gezielteren Selektionsmöglichkeiten werden Nachrichtenagenturen ihre Dienste künftig auch verstärkt für den mobilen Empfang anbieten. Mit

¹⁰⁷ Jarren, Ottfried: Medienregulierung in der Informationsgesellschaft? Über die Möglichkeiten zur Ausgestaltung der zukünftigen Medienordnung. Antrittsvorlesung vom 29. Juni 1998 an der Universität Zürich. S. 2.

¹⁰⁸ SDA, Dienstleistungen der SDA, 2001.

¹⁰⁹ Höhne, H.: Report über Nachrichtenagenturen, 2. Band, 1977; G.J. Robinson, News Agencies and World News, 1981 zitiert in: Silbermann, Alphons: Handwörterbuch der Massenkommunikation und Medienforschung. Band 1 A–K. Berlin 1982, S. 4f.

dem ‚VWD-Newsman‘, einem Gerät in der Grösse eines Taschenrechners, können Privatpersonen Nachrichten und Kurse über ein Funktelefonnetz der Telekom empfangen. In Zusammenarbeit mit einer privaten Telekommunikationsgesellschaft hat Reuters ein System entwickelt, mit dem per Telefonkarte Nachrichten schnell und individuell abgerufen werden können.“¹¹⁰

Da die Inhalte von SMS-Informationsdiensten per Computer an die Mobiltelefone gesandt werden, können sie ohne grossen Aufwand regelmässig aktualisiert werden. Dazu bieten sich vor allem die Themengebiete Finanzen und Sport an. Sportresultate und Börsenkurse bestehen vorwiegend aus Zahlen, und bei einer Aktualisierung muss nicht noch ein neuer Text ausgedacht werden.¹¹¹

Noch weiss man wenig darüber, wie SMS-Informationsdienste genau genutzt werden. Weder von den Telekomunternehmen, noch vom BAKOM liegen dazu präzise Zahlen vor. Es ist sehr gut möglich, dass hier ähnliche Entwicklungen wie im Falle des Internets ablaufen werden:

„Dabei sein ist alles, vor allem aus Gründen des Images, der Marktabsicherung und ein wenig der Zukunftssicherung eines Berufes, der im Zentrum der Multimedia-Entwicklung steht. Journalismus goes online [mobile?] – ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang?“¹¹²

Als journalistisches Produkt lässt sich der SMS-Informationsdienst dem Agenturjournalismus zuordnen; ausserdem weist er ähnliche Eigenschaften wie der Online-Journalismus auf.

3. Gemeinsamkeiten mit Online-Journalismus

Als computervermitteltes journalistisches Produkt weist der SMS-Informationsdienst einige Gemeinsamkeiten mit dem Online-Journalismus auf:¹¹³ So müssen beispielsweise Inhalte medienspezifisch aufbereitet und Eigengesetzlichkeiten des Mediums berücksichtigt werden. Als „Neues“ Medium ergänzt es komplementär das bestehende Medienangebot „alter“ Medien.

Dabei verfügt der SMS-Informationsdienst über einige besondere Merkmale, die sich wiederum auf den Journalismus auswirken: Aktualität, Globalität, Multimedialität, Digitalisierung der Information, Technikgebundenheit, Meldungslänge von 160 Zeichen pro

¹¹⁰ Zschunke, Peter: Agenturjournalismus. Nachrichtenschreiben im Sekundentakt. Reihe Praktischer Journalismus, Band 12. Konstanz 1994, S. 40.

¹¹¹ Mast, Claudia; Popp, Manuela; Theilmann, Rüdiger (Hrsg.): Journalisten auf der Datenautobahn. Qualifikationsprofile im Multimedia-Zeitalter. Reihe Medien und Märkte, Band 7. Konstanz 1997, S. 50.

¹¹² Mast u.a., 1997, S. 9.

¹¹³ Vgl. [d.] Pürer, 2001, S. 69; Mast u.a., 1997, S. 21f.

Informationseinheit, Individualisierung der Massenkommunikation und Verstärkung des Medienwettbewerbs.

Wie der Online-Journalismus, so ist auch der SMS-Journalismus: Geschwindigkeits-Journalismus, multimedialer Journalismus, vernetzender und vernetzter Journalismus, Kommunikationsmanagement, technikgebundener Journalismus und Informations- und Wissensmanagement. Er kooperiert mit Offline-Journalismus und verdrängt den klassischen Journalismus nicht.

4. Themenkanäle des SMS-Informationdienstes

Das Angebot der SMS-Informationdienste umfasst folgende Themen:¹¹⁴

- **Aktuelle News:** Politik, Wahl- und Abstimmungsergebnisse, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Diverses (international, national, regional);
- **Wetter :** Schneeberichte, Berichte über Wind- und Bergzustände für Sportler, Wachsahlschläge für Langläufer, Sonnen- und Mondaufgangszeiten (international, national, regional);
- **Finanzen:** Wechselkurse, Börsen- und Aktienkurse;
- **Sport:** Fussball, Formel 1, Motorsport, Radsport, Leichtathletik, Tennis, Basketball, Eishockey, Skisport (international, national, regional);
- **Freizeit:** Lifestyle, Last-Minute-Reiseangebote, Konzerte, Events, Kino, Bars, Restaurants, Kunstveranstaltungen, Klatsch zu Stars und prominenten Persönlichkeiten;
- **Unterhaltung:** Witze, Sprüche, Zitate, Sprüche für Telefonbeantworter, Flirts, Horoskope, Lottoergebnisse, Cocktailrezepte, Quiz, E-Nummern von Lebensmittel-Zusatzstoffen, Klingeltöne und Logos;
- **Religion:** Bibelverse, philosophische Verse;
- **Verkehr:** Strassenberichte, Radarhinweise, Fahrplanabfrage und Störungen (SBB), Flugverspätungen;
- **Kino/TV/CD:** Filmkurzkritik, TV-Empfehlungen, CD-Empfehlungen, Programmabfrage nach Genre, Ort und Film;
- **Telekommarkt:** Firmen- und Produktenevents, Helpline-Nummern, Tarife, elektronisches Telefonverzeichnis (ETV).

Diese Einteilung entspricht der traditionellen Themeneinteilung anderer Medien.

¹¹⁴ Orange Communications SA, Orange Info, 2000; Sunrise Communications AG, Sunrise Info-Kiosk, 2001; Swisscom Mobile AG, Pocket Guide, 2001.

5. Struktureller Wandel im Mediensystem

Es liegt auf der Hand, dass sich wie auch beim Internet, die Arbeit und Rolle der Journalisten in der Gesellschaft mit dem SMS-Informationsdienst weiter verändern werden.¹¹⁵ Als Entwicklungslinien, die den strukturellen Wandel im Mediensystem kennzeichnen, lassen sich ausmachen:

„[1.] Die Anforderungen bei der täglichen Arbeit der Journalisten (Arbeitsmittel, Orientierungen, Darstellungsformen u.a.) [; 2.] der Wandel der Arbeitsaufgaben und -abläufe [; 3.] die Widerspiegelung dieser Veränderungen im Berufsverständnis.“¹¹⁶

5.1 Ändernde Anforderungen an Agenturjournalisten

Mit diesen Veränderungen des journalistischen Handwerks werden auch Agenturjournalisten konfrontiert: Sie bereiten die Informationen spezifisch für das Medium SMS-Informationsdienst auf. Durch die Meldungslänge von 160 Zeichen ist nebst gutem Sprachgefühl vor allem eine solide Kenntnis des journalistischen Handwerks nötig. Folgende Anforderungen gelten für Agenturjournalisten und Content-Provider von SMS-Informationsdiensten:

„[1.] Die Nachricht muss so formuliert sein, dass jeder möglichst schnell erkennen kann, ob sie für ihn interessant ist. Verlangt ist eine möglichst klare Präsentation der Kerninformation in Überschrift und Lead-Satz. [2.] Die Nachricht soll so aufbereitet sein, dass sie möglichst viele Menschen anspricht. Diejenigen Aspekte, die nach Einschätzung des Redakteurs auf besonders breites Interesse stossen, müssen daher auf einen Blick erkennbar sein. Was ein Ereignis dazu qualifiziert, zur Nachricht zu werden, bestimmt eine Vielzahl von Selektionskriterien.“¹¹⁷

Von besonderer Relevanz ist dabei der Selektionsprozess.

5.2 Checkliste von Nachrichtenwerten

Aus der Fülle von Meldungen, die täglich in einer Agentur eintreffen, muss eine gezielte Auswahl anhand von Nachrichtenwerten vorgenommen werden. Als Hilfe dazu kann der an die Publizistikwissenschaft anlehrende Katalog von Joachim Siegfried Staab oder die an die Human-Interest-Faktoren anlehrende Checkliste von Siegfried Weischenberg verwendet werden (vgl. [d.]: Abb. 9).

¹¹⁵ Zehnder, Matthias W.: Die Dekonstruktion der Journalisten. In: Pfammatter, René (Hrsg.): Multi Media Mania. Reflexionen zu Aspekten neuer Medien. Konstanz 1998, S. 181–190.

¹¹⁶ Mast u.a., 1997, S. 22.

¹¹⁷ Zschunke, 1994, S. 102.

Checkliste von Nachrichtenwerten an die Publizistikwissenschaft	Human-Interest-Faktoren
Räumliche Nähe	Kuriosität
Politische Nähe	Ungewöhnliches
Wirtschaftliche Nähe	Kampf
Kulturelle Nähe	Konflikt
Status der Ereignisnation	Humor
Status der Ereignisregion	Spass
Institutioneller Einfluss	Sex
Persönlicher Einfluss	Liebe
Prominenz	Romantik
Personalisierung	Wissenschaft
Kontroverse	Fortschritt
Aggression	Spannung
Demonstration	Ungewissenheit
Überraschung	Abenteuer
Reichweite	Risiko
Tatsächlicher Nutzen/Erfolg	Sympathie
Möglicher Nutzen/Erfolg	Tragödie
Tatsächlicher Schaden/Misserfolg	Alter
Möglicher Schaden/Misserfolg	Tiere
Zusammenhang mit Themen	
Etablierung der Themen	
Faktizität	

Abb. 9: Checkliste von Nachrichtenwerten an die Publizistikwissenschaft anlehnend (Quelle: Staab, Joachim Friedrich zit. In Zschunke, 1994, S. 103–110.) und 10: Human-Interest-Faktoren (Quelle: Weischenberg, Siegfried zit. in: Zschunke, 1994, S. 111.)

Nebst der sorgfältigen und gezielten Auswahl von Themen müssen diese auf das Wesentlichste (160 Zeichen) gekürzt werden.

6. Informationsfunktion

Weil Vertriebsvorgänge verändert, Kommunikationsinhalte präkommunikativ selektiert, anonym, oberflächlicher und unverbindlicher werden, stellt sich die Frage, ob das Medium SMS-Infodienst die Informationsfunktion, eine wesentliche Aufgabe von Medien, erfüllt.

Kommunikationswissenschaftlich betrachtet, soll Information das Wissen des Empfängers erweitern.¹¹⁸ Durch die digitale Revolution verfügt die Gesellschaft über zahlreiche (neue) Möglichkeiten, ihr Wissen zu erweitern:

"Die Leerräume und die stillen Augenblicke im Leben verflüchtigen sich immer mehr. Und weil wir es so gewollt haben, sind die Medien überall: Fernsehen, Telefone, Handys, Radios, Pager und eine Reihe weiterer moderner Kommunikations- und Navigationshilfen sind mittlerweile so allgegenwärtig wie Strassen und Tennisschuhe."¹¹⁹

Das Mobiltelefon kommt dem Wunsch des modernen Menschen, der ständig unterwegs ist und dennoch jederzeit erreichbar sein möchte, in idealer Weise entgegen. Die technischen Möglichkeiten des Mobiltelefons ermöglichen es, dass der moderne Mensch mit dem SMS-Informationdienstes jederzeit und überall seinen Hunger nach Information und Wissen stillen kann. Weiss er dadurch mehr? Dies ist eine Frage, die man mit einer Benutzeranalyse beantworten könnte, was den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen würde. Vermutlich liegt David Shenk sehr nahe an der Wahrheit:

"[...] Kurznachrichten bieten uns Unterhaltung, nicht Journalismus, und gehören damit ebenfalls zum Problem der Informationsflut. Zwar sind die Themen, die in den stündlichen aktualisierten Nachrichten angesprochen werden, meist von grossem nationalen und internationalen Interesse, aber die tatsächlich servierten Nachrichtenhappen sind von geringem bis keinem praktischen oder intellektuellen Wert. [...] Um über das Thema wirklich etwas zu erfahren, braucht man keine laufenden Aktualisierungen, sondern einen gründlichen recherchierten und gut strukturierten Bericht. Ein längerer Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel, der nicht mehr Zeit erfordert als zwanzig einminütige Kurznachrichten, wäre schon genug."¹²⁰

Für die Themen des klassischen Journalismus (Politik) eignen sich SMS-Informationsdienste nur sehr eingeschränkt und ergänzend zu anderen Medien. Der SMS-Informationdienst ist eher für die aktualitätsbezogenen Informationskanäle wie Wetter, Sport, Verkehr und Finanzen geeignet. Grosse Chancen sind auch den unterhaltenden Kanäle zuzumessen.

¹¹⁸ Burkart, 1995, S.374.

¹¹⁹ Shenk, David: Datenmüll und Infosmog. Wege aus der Informationsflut. München 1998, S. 31.

¹²⁰ Shenk, 1998, S. 186.

7. Zukunftsperspektiven im Mobilfunkmarkt

Mit der Einführung neuer technischer Standards (WAP, UMTS, MMS) werden sich sowohl für die Anbieter, als auch für die Nutzer neue Möglichkeiten zur journalistischen Umsetzung von mobilen Informationsdiensten bieten.

7.1 Neue Technologien

Der SMS-Standard ist mittlerweile technisch ausgereift, zuverlässig und auf dem Markt etabliert. Es werden Zusatzdienstleistungen, wie beispielsweise SMS-Informationdienste, angeboten. Um zu zeigen, welche journalistisch nutzbaren Technologien für uns noch bereithält, sollen einige davon kurz vorgestellt werden.

7.2 Satellitennetze für den Mobilfunk

Das Satellitennetz "INMARSAT-M" ermöglicht seit seiner Einführung im Herbst 1993 (Schweiz) die Erreichbarkeit von Mobilfunkempfängern an beinahe jedem Punkt der Erde.¹²¹ Der Aufwand für dieses Satellitennetz ist sehr hoch und teuer, die Anzahl der möglichen Teilnehmer durch die Satellitenkapazität beschränkt. Daher wird sich Satellitenfunk nicht als Alternative zum herkömmlichen Mobilfunk durchsetzen.¹²²

"Was mit GSM [...] nicht ganz gelang, mit [...] [Satellitenfunk] im Ansatz vorgezeigt wurde, soll mit der dritten Generation des Mobilfunks, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), Realität werden – ein Standard, der weltweit einheitlich ist, ein Handy, mit dem man weltweit telefonieren kann, dessen Übertragungsqualität an die des Festnetzes herankommt [...]."¹²³

7.3 WAP

Seit Anfang 2000 kann der WAP-Standard in der Schweiz genutzt werden. WAP ermöglicht es, Informationen zu Öffnungszeiten, Lageplänen, Notfallnummern oder Fahrplänen aus dem Internet, von speziell programmierten Webseiten abzurufen. Es können damit nicht nur Text-, sondern auch Bildnachrichten abgerufen werden. Zur Zeit existieren WAP-Dienste parallel zu SMS-Informationdiensten. WAP hat zur Zeit noch mit ähnlichen Startschwierigkeiten zu kämpfen wie der SMS-Standard bei dessen Markteinführung:

- **Versorgungsgrad (Fläche):** Zugriff und Verbindungen weisen noch oft Störungen auf. Manche Dienste sind nicht immer verfügbar. Die Dienstleistung ist noch nicht gewährleistet;

¹²¹ Swisscom Mobile AG, Kleine Geschichte der Mobilkommunikation in der Schweiz, S. 3.

¹²² Pott, 1999, S. 18.

¹²³ Reischl / Sundt, 1999, S. 43.

- **Versorgungsgrad (Bevölkerung):** Noch nicht alle im Umlauf befindlichen Mobiltelefone sind mit dem WAP-Standard ausgerüstet;
- **Angebotsvielfalt:** Internethinhalte müssen für den WAP-Standard mit einer eigenen Programmiersprache aufbereitet werden, was mit Zeitaufwand und zusätzlichen Kosten verbunden ist. Zur Zeit gibt es in der Schweiz nur etwa 200 WAP-Adressen; ¹²⁴
- **Preispolitik:** Es bestehen hohe Geräteinvestitionen, Preisunterschiede und Verbindungsstarife. SMS kosten pro Informationseinheit, WAP pro Verbindungsminute 20 bis 40 Rappen. Die langsamen Verbindungen von WAP verteuern diese Dienstleistung; ¹²⁵
- **Verbesserungsbedürftige Benutzertechnik:** Die Anwendertechnik des WAP-Standards ist zu kompliziert. Die Eingabemöglichkeiten sind eingeschränkt (Tastatur) und die Ausgabefläche ist zu klein. ¹²⁶

Um den WAP-Standard in Zukunft erfolgreich zu verbreiten und die bestehenden Probleme zu lösen, gründeten Unwired Planet, Motorola, Nokia und Ericsson 1997 das WAP-Forum. Heute setzt sich das WAP-Forum aus über 250 Vertretern der Hard- und Softwarebranche zusammen. ¹²⁷

7.4 Multimediale Geräte

Seit der Lancierung der ersten Video-Handys um 1998 können wir nur ahnen, was uns die Zukunft in der Mobiltelefonie noch bringen wird. Gerald Reischl (Journalist) und Heinz Sundt (Generaldirektor Mobilkom Austria) befassen sich schon länger mit den Auswirkungen neuer Technologien auf die Gesellschaft:

*"Die Mobilkommunikation der Zukunft wird unser Leben völlig verändern. Nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Mit dem Handy wird man fernsehen und fotografieren können, wir werden mit dem Handy Restaurant-, Kino-, Hotelrechnungen und Flugtickets bezahlen, uns mit der Datenbank der Firma verbinden lassen, im Internet surfen, einkaufen und Verträge abschliessen."*¹²⁸

Es wird also möglich werden Dinge mit einem Gerät zu erledigen, für die man früher mehrere Geräte benötigte. Reischl und Sundt gehen in ihrem Werk "Mobile Revolution" soweit, das Mobiltelefon der Zukunft als eine Art "Schweizermesser der Informationsgesellschaft" zu

¹²⁴ N.N.: Planet Handy. In: Sonntagszeitung TA, 10. Oktober 1999, S. 99; N.N.: Nokias Vision der mobilen Info-Society. In: Basler Zeitung. 11. Mai 2000. **Error! Hyperlink reference not valid.** (4. Oktober 2001).

¹²⁵ Prepayd-Kunden zahlen mehr als Abonementskunden. Vgl. [d.]; Swisscom Mobile AG (Hrsg.): Liste de prix Natel®. Gültig ab 1. Juni 2001.

¹²⁶ Grübl, Sabine: WAP — SMS. <<http://www.hausarbeiten.de/cgi-bin/superDBdruck.pl/archiv.comp/comp-wap-sms/comp-wap-sms.shtml>> (14. Juli 2001).

¹²⁷ Vgl. [d]: <<http://www.wapforum.org>>; Jean-Richard, 2001, S. 74f.

¹²⁸ Reischl / Sundt, 1999, S. 9.

bezeichnen.¹²⁹ Solche Prognosen sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen. Horst Opaschowski, wissenschaftlicher Vordenker im Bereich Medien, meint dazu:

*"Die Branche ist benebelt. Goldgräberstimmung kommt auf. Die Medienrevolution steht angeblich vor der Tür. Wenn es nach dem Willen der Medienmacher geht, dann müsste uns eigentlich schwindlig werden, sobald wir über die Kommunikation zur Jahrtausendwende nachdenken. Denn Zukunftseuphorie ist in der Branche angesagt. [...] Was in den Phantasien von Imaginateuren und Ingenieuren möglich erschien, ist nicht in den Köpfen der Konsumenten angekommen. Die Frage 'Wie wirklichkeitsnah ist die multimediale Zukunft wirklich?' ist bisher noch weitgehend unbeantwortet geblieben."*¹³⁰

Eine neue Technologie kann sich nur durchsetzen, wenn sie auch von den Konsumenten akzeptiert und eingesetzt wird. Sicher ist, dass die neuen Geräte, mit denen Video-, Foto- oder Tonsignale übermittelt werden können, eine grössere Bandbreite benötigen. Dazu wird es notwendig sein, einen neuen Übertragungsstandard einzuführen: UMTS.

7.5 UMTS

Der GSM-Standard soll ab dem Jahr 2001/2002 durch den weltweit neuen UMTS-Standard ergänzt und um 2010 ganz ersetzt werden.¹³¹ Seit 1992 ist die Internationale Fernmeldeunion daran, die Rahmenbedingungen für ein neues Mobilfunksystem zu entwickeln, das den Bedürfnissen nach höheren Datenraten und grösserer Spektrumseffizienz gerecht werden soll. IMT-2000, in Europa besser unter dem Namen UMTS bekannt, wird das Mobilfunksystem der näheren Zukunft sein:¹³²

*"Mit einem Handy wird man dann weltweit unter einer Nummer erreichbar sein, denn in der neuen Technik sind alle Mobilfunksysteme integriert – europäische, amerikanische und japanische – das Satellitennetz, Schnurlosanwendungen, Paging-Systeme und das Internet."*¹³³

UMTS bietet aber noch mehr. Es wird möglich sein eine ganze Reihe neuer multimedialer Dienstleistungen anzubieten, die teilweise auch journalistisch eingesetzt werden könnten: Videotelefonie, Videokonferenz, Video- und Audioclips, Sprachdienste, Online-Shopping und

¹²⁹ Reischl / Sundt, 1999, S. 11–38.

¹³⁰ Opaschowski, Horst W.: Generation @. Die Medienrevolution erlässt ihre Kinder: Leben im Informationszeitalter. Hamburg 1999, S. 58f.

¹³¹ Reischl / Sundt, 1999, S. 58.

¹³² BAKOM (Hrsg.): Faktenblatt. UMTS. Version 1.6.: 14. Dezember 2000. S. 2.
<http://www.bakom.ch/ger/subpage/category_69.html> (1. Oktober 2001).

¹³³ Reischl / Sundt, 1999, S. 9.

Online-Banking, Mobiler Internetzugang, Map Services, Location Based Services (Navigationsdienste mit Einblenden von Kartenausschnitten) und E-Mail.¹³⁴

Auch diese Dienste werden von Service Providern bereitgestellt. Mit UMTS wird es möglich sein, Informationen nach Inhalt und Medium zusammenzustellen:

"Die Förderung von Multimedia Messaging Diensten (MMS) ist das Ziel einer branchenübergreifenden Initiative, in der sich die Unternehmen CMG, Comverse, Ericsson, Logica, Motorola, Nokia und Siemens zusammengeschlossen haben. Hinter der Initiative steht die gemeinsame Überzeugung, dass sich der Erfolg der SMS-Dienste in den künftigen Multimedia Messaging Diensten fortsetzen wird. [...] Alle beteiligten Unternehmen sind überzeugt, dass MMS sowohl für Mobilfunknetzbetreiber, Content-Provider, Anwendungsentwickler und die Werbeindustrie zu einem zentralen Dienst für den Massenmarkt wird. Mit dem erwarteten schnellen Erfolg der Messaging-Dienste in verschiedenen Marktsegmenten spricht das MMS-Konzept grundsätzlich alle Zielgruppen an. So dient MMS nicht nur der zwischenmenschlichen Kommunikation, sondern auch als Übertragungsweg für Medien und andere Anwendungen."¹³⁵

Die Informationen, die man sich in Zukunft auf das Mobiltelefon senden lassen kann, werden inhaltlich gewiss etwas länger sein, als der SMS-Informationdienst. Aber die Länge und somit die Informationstiefe wird immer noch stark eingeschränkt sein.

In der Schweiz wurden die UMTS-Lizenzen am 6. Dezember 2001 von der ComCom an folgende Unternehmen versteigert: an die Swisscom AG, zum Preis von 50 Mio. Franken, an die dSpeed, zum Preis von 50 Mio. Franken, an die Orange Communications SA, zum Preis von 55 Mio. Franken¹³⁶ und an Team 3G, zum Preis von 50 Mio. Franken. Die Lizenzen wurden für die Dauer von 15 Jahren vergeben, danach wird die ComCom über die weitere Verwendung entscheiden.

8. Fazit zum SMS-Informationdienst als journalistisches Produkt

In der Produktion von Informationen stellt der SMS-Informationdienst für Agenturen nicht nur eine neue Herausforderung, sondern auch eine weitere Möglichkeit in der Vermarktung von Informationen dar. Daten werden für zahlungswillige Zielgruppen spezifisch aufbereitet. Der SMS-Informationdienst ist aber keine kreative publizistische Leistung: Um ein SMS zu schreiben, muss kein Reporter unterwegs sein. Beim SMS-Informationdienst handelt es sich um stark gekürzte und fürs Mobiltelefon spezifisch aufbereitete Agenturmeldungen mit

¹³⁴ BAKOM, UMTS, S. 3.

¹³⁵ Nokia (Hrsg.): Branchenübergreifende Initiative zur Förderung von Multimedia Messaging Diensten gegründet. 18. 06. 2001. <http://www.nokia.de/pressemitteilungen/pm_inhalt/pm_nmp_2001_06_18_mms.html> (5. Oktober 2001).

¹³⁶ N.N.: Schweiz: Vier UMTS-Lizenzen versteigert. 6. Dezember 2000. <<http://www.golem.de/0012/11206.html>> (4. Oktober 2001).

Schlagzeilencharakter. Daher müssen die einzelnen SMS-Meldungen klar verständlich und der Informationsgehalt sofort erkennbar sein. Ausserdem müssen die Nachrichten so verarbeitet werden, dass sie einen Mehrwert für den Nutzer bieten.

Der SMS-Informationsdienst weist Gemeinsamkeiten mit dem Agentur- und Online-Journalismus auf. Als wesentlichste Gemeinsamkeiten seien die Eigenschaften Aktualität, Kommunikations-, Informations- und Wissensmanagement zu nennen. Diese Eigenschaften bewirken auch einen Wandel in der Arbeit und Rolle des Journalisten in der Gesellschaft. Im wesentlichen werden sich die Anforderungen, das Berufsverständnis sowie Arbeitsaufgaben und –abläufe des Journalisten ändern. Ein wichtiger Punkt ist dabei der Selektionsprozess. Einerseits müssen die wichtigsten Nachrichten ausgewählt, andererseits müssen diese auf das Wichtigste gekürzt werden. Dies erfordert nebst gutem Sprachgefühl auch solide Kenntnisse des journalistischen Handwerks. Doch durch die Meldungslänge von 160 Zeichen ist der SMS-Informationsdienst eher für Themen wie Sport, Finanzen und Unterhaltung geeignet als für News. Daher wird er eher als Marketinginstrument, denn als journalistisches Produkt verkauft. So werden weder der klassische Journalismus, noch die traditionellen Medien verdrängt. SMS-Informationsdienste wirken ergänzend zu bereits Bestehendem und bekräftigen dieses in seinen Funktionen.

Die neuen technischen Standarts WAP, UMTS und MMS bieten weitere journalistische Möglichkeiten für mobile Informationdienste. Ob und wie sich diese Technologien durchsetzen werden, ist heute schwer zu prognostizieren. Generell gilt, dass auf dem heiss umkämpften Medien- und Telekommunikationsmarkt längerfristig nur Produkte und Dienstleistungen bestehen werden, für die auch eine Nachfrage besteht. Dazu bedarf es mehr, als nur technischen und markstrategischen Know-hows. Für Produkte und Dienstleistungen mit Mediencharakter müssen Inhalte professionell aufbereitet werden: dies könnte in Zukunft ein neues Tätigkeitsfeld für Journalisten werden. Ich messe dem SMS-Informationsdienst mehr Bedeutung zu als Unterhaltungs-, denn als Informationsmedium.

Teil 4: Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

1. Themenwahl

Als Kind der „Generation@“, also jener Generation, die mit den neuen Informationstechnologien aufgewachsen ist und damit sozusagen laufen lernte, war es für mich von besonderem Interesse diese Diplomarbeit der Erforschung „Neuer Medien“ zu widmen, denn:

„Die Konvergenztendenzen zwischen Telekommunikation, Computerisierung und den herkömmlichen elektronischen Massenmedien zwingen zu einem Überdenken des Massenkommunikationsbegriffs.“¹³⁷

Im Folgenden werde ich versuchen, die wesentlichsten Ergebnisse und Inhalte der vorliegenden Diplomarbeit zusammenzufassen.

2. Fragestellung und Methodik

Vorab möchte ich noch einige Worte über die Fragestellung und Methodik sagen. Die vorliegende Arbeit hat das Thema „SMS-Informationdienst als Massenmedium und journalistisches Produkt“ auf vorwiegend theoretischer Ebene untersucht. Ursprünglich war eine Befragung und ein Vergleich von SMS-Informationsdiensten zweier Telekomunternehmen geplant gewesen. Die Unternehmen in ihrer Funktion als Anbieter eines SMS-Informationdienstes sollten zu den Stichworten Unternehmen, Ziel und Zweck, Zielpublikum, Inhalte, Erscheinung, Redaktion, Quellen, Sprache, Stil, Finanzierung, Werbung, Vertrieb/Verkauf, Technik und Gestaltungsmöglichkeiten befragt werden. Nach einer schriftlichen Anfrage an die verschiedenen Telekomunternehmen musste ich feststellen, dass diese sehr zurückhaltend mit der Herausgabe von Informationen zu Motivationen, Strategien, Zukunftsperspektiven sowie Nutzerzahlen des SMS-Informationdienstes sind. Als Begründung wurde insbesondere die scharfe Konkurrenzsituation im schweizerischen Telekommarkt genannt.¹³⁸ Einzig die Swisscom Mobile AG und Tele 2 Telecommunication Services AG, die gemeinsam einen SMS-Informationdienst anbieten, waren – wenn auch mit einigen Vorbehalten – bereit, meine Fragen zum Untersuchungsthema zu beantworten. Da die beiden Unternehmen die Dienstleistung SMS-Informationdienst gemeinsam anbieten, besteht jedoch keine Vergleichsmöglichkeit.¹³⁹ Ich sah mich daher gezwungen, andere Untersuchungsinstrumente zu wählen. Ich bin überzeugt, dass das Thema Telekommunikation

¹³⁷ Burkart / Hömberg, 1998. S. 19–36, hier S. 26f.

¹³⁸ Zibold, Rolf, Corporate PR Manager bei Orange Communications SA, Brief, 25. Juli 2001.

¹³⁹ Schlapfer, Sandra: Schriftliche Befragung von Anbieter und Vertreibern von SMS InfoServices in der Deutschschweiz. Freiburg 14. August 2001. Fragebogen. Beantwortet durch: Bärtsch, Angelika (Product Manager Tele2 Mobile) von Tele2 Telecommunications Services AG. Zürich 1. Oktober 2001.

Schlapfer, Sandra: Schriftliche Befragung von Anbieter und Vertreter von SMS-InfoServices in der Deutschschweiz. Freiburg 14. August 2001. Fragebogen. Beantwortet durch: Blaser, Marianne (Junior PR Beraterin), Mignot, Stephan (Marketing Manager Swisscom Mobile), Weichelt, Silke (Productmanager Messaging), von Swisscom Mobile AG. Bern 6. September 2001.

und mobil nutzbare Medienangebote in der Art der SMS-Informationdienste, in Zukunft an Bedeutung und Interesse gewinnen wird. Trotz erster Anfangsschwierigkeiten in der Bearbeitung des Themas, entschied ich mich deshalb bei meiner Fragestellung zu bleiben.

Der SMS-Informationdienst ist ein noch sehr junges Medienangebot, er wird in der Schweiz erst seit 1998, erstmals durch das Unternehmen Swisscom Mobile AG, angeboten. Weil während meiner Recherchen auf keine Literatur stiess, die sich umfassend mit dem Medienangebot SMS-Informationdienst befasst, schien mir eine Bearbeitung dieses Themas nach wie vor ein interessanter Beitrag zur aktuellen Medienforschung zu sein. Deshalb entschied ich mich für eine quantitative Erforschung der Grundlagen des Mediums SMS-Informationdienst. Die vorgelegten Resultate geben Auskunft über Medienstruktur, die Organisation und die Funktionen des Mediums SMS-Informationdienst. Die Erforschung des Themas auf diese Art und Weise ist gerade durch die Neuheit und die noch fehlenden Forschungsergebnisse. Die vorliegende Diplomarbeit könnte als Grundlage zu weiteren Untersuchungen des Themas dienen.

3. Geschichte und Technik

Der SMS-Informationdienst wird mittels der im 19. Jahrhundert erfundenen Funktechnik durch das Mobiltelefon als Empfangsgerät verbreitet. Die Funktechnik als Basis der heutigen Mobiltelefonie und somit auch des Mediums SMS-Informationdienst wurde ursprünglich vor allem zu militärischen Zwecken eingesetzt. Heute lässt sich das Mobiltelefon sowohl als Individual- als auch als Massenkommunikationsinstrument nutzen. Die ersten öffentlich zugänglichen Mobilfunknetze wurden sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz um das Jahr 1950 geschaffen. Das Mobiltelefon entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte vom teuren und unhandlichen Gerät, zum leichten, preiswerten und multimedialen "Handy". Die weltweite Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes ab Ende der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts begünstigte den freien Wettbewerb und somit die Verbreitung des Mobilfunks. Die Mobiltelefonie wurde für eine breite Öffentlichkeit nutzbar.

4. SMS-Medienangebot: wirtschaftliche Interessen

Ab Inkraft-Treten des neuen FMG ab dem 1. Januar 1998, musste sich die Swisscom Mobile AG (ehemaliger Telekombereich der PTT) gegenüber den Konkurrenten Orange Communications SA und Sunrise Communications AG im freien Wettbewerb behaupten. Weil die Swisscom AG auch weiterhin das Monopol der „letzten Meile“ im Fixnetzangebot behielt, spielte der Wettbewerb vor allem auf dem Markt der Mobilkommunikation. Als Haupttendenzen waren unter anderem die Kommerzialisierung und eine zunehmende Konvergenz zu beobachten. Beides waren Strömungen, die die Lancierung einer Zusatzdienstleistung und eines mobilen Informationsdienstes, eben des SMS-Informationdienstes, förderten. Nach ersten Erfahrungen mit einem Paging-Service, konnten Swisscom-Mobilfunkkunden ab dem 1. Juni 1998 den ersten SMS-Informationdienst nutzen.

Ähnlich wie beim Internet, waren es grosse Unternehmen (hier: die Telekomunternehmen), die sowohl die Übertragung als auch die Verbreitung der Inhalte per SMS kontrollierten. Leider kann aufgrund uneinheitlicher Statistiken nicht nachgewiesen werden, wieviel das der SMS-Informationdienst tatsächlich genutzt wird. Ich denke jedoch, dass der Anteil der versandten Informationsdienst-SMS nur einen kleinen Bruchteil des gesamten SMS-Volumens darstellt. Aus dem Umstand, dass Zahlen und Fakten über das Nutzungsvolumen der SMS-Informationdienste nicht existieren oder verweigert werden, schliesse ich, dass das Produkt zur Zeit nicht den gewünschten Gewinn und Erfolg einbringt. Indem man nicht darüber spricht, soll vermieden werden, dass das Produkt SMS-Informationdienst in ein schlechtes Licht gestellt wird. Vermutlich erhoffen sich die Telekomunternehmen in näherer Zukunft aber Gewinne aus dem Angebot. Um die Kunden bei Stange zu halten und im Wettbewerb gegenüber der Konkurrenz zu bestehen, bieten die Unternehmen Zusatzprodukte an, zu denen eben auch der SMS-Informationdienst gehört. So kann beim Zielpublikum ein positives Image suggeriert werden. Gerade in Märkten, die von neuen Technologien abhängig sind, können Wettbewerbsvorteile durch das Einführen neuer Technologien erreicht werden. Ausserdem trägt der SMS-Informationdienst indirekt zum Aufbau und zur Pflege der Kundentreue bei. Er kann ebenso zur Clusterbildung der Kundenprofile genutzt werden. Kundentreue und fundierte Kenntnisse der Zielgruppen sind überlebenswichtige Ressourcen im sich schnell ändernden Telekommarkt. Die Frage, ob ein journalistisches Produkt Marktstrategien „nutzt“ um erfolgreich zu sein, oder ob Marktstrategen das journalistische Produkt instrumentalisieren um möglichst hohe Gewinne zu erzielen, kann hier nicht beantwortet werden.

5. SMS-Informationdienst: ein Massenmedium?

Im Bezug auf die theoretische Untersuchung zum SMS-Informationdienst als Massenmedium hat die vorliegende Arbeit versucht, eine Reihe von Hypothesen zu verifizieren oder zu widerlegen: *Computervermittelte Kommunikation ermöglicht es, dass Massenkommunikation nicht mehr wie bis anhin Einwegkommunikation ist, sondern dass sie durch den ständigen Rollenwechsel zwischen Rezipienten und Kommunikator zu einem Dialog wird:* So wird der Rezipient auch als „Beteiligter“ bezeichnet, der Kommunikator wird zum „organisierenden Beteiligten“. Da jedoch keine Interaktion zwischen den beiden stattfindet, liegt die Rolle von Beteiligten und organisierenden Beteiligten nahe an Maletzkes traditionellem Feldschema der Massenkommunikation.

Die technische Konvergenz verändert Inhalte, Medien, Ökonomie, Vertriebswege und Verwaltungsvorgänge: Multimedia führt bisher unabhängige Industrien, nämlich Medien, Telekommunikation und Informatik zusammen. Der klassische Vertriebsweg, wonach eine Redaktion Inhalte selektiert, bearbeitet und verbreitet, ändert sich. Telekomunternehmen stellen die Kommunikationsstruktur zur Verfügung, die Inhalte von SMS-Informationsdiensten werden bei Agenturen eingekauft, die Macht über die Verbreitung liegt jedoch in der Hand der Telekomunternehmen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, taucht beim SMS-Informationdienst die Frage nach der publizistischen Eigenleistung als journalistisches

Produkt auf. *Durch den Individualisierungsprozess können sowohl Themen, als auch Kommunikationsteilnehmer selektiert werden:* Nicht nur der Beteiligte entscheidet, über welche Themen er via SMS informiert werden will, sondern auch die organisierenden Beteiligten bestimmen im voraus welche Zielgruppen sie mit Themenkanälen ansprechen wollen. Dies kann für eine gezielte Vermarktung des SMS-Informationsdienstes eingesetzt werden. Der SMS-Informationsdienst lässt sich auch als Marktforschungsinstrument nutzen. Anhand von Nutzerstatistiken lassen sich Kundenprofile und Cluster bilden. Ausserdem kann die Kundentreue durch regelmässigen Kontakt zwischen Unternehmen und Nutzer gepflegt werden. *Durch die Verschmelzung von Individual-, Gruppen- und Massenkommunikation sowie die Orts – und Zeitunabhängigkeit werden die Kommunikationsinhalte anonymer, oberflächlicher, unverbindlicher. Es wird schwieriger durchschaubar, welche Information aus welcher Quelle stammt, wie relevant und glauwürdig sie ist:* Die Meldungslänge von 160 Zeichen pro Informationseinheit schränkt die Aussage der Inhalte stark ein. Diese müssen in Wortwahl, Grammatik, Interpunktion und Satzzusammenstellung unmissverständlich gestaltet werden. Wegen ihrer Kürze haben die SMS-Nachrichten Schlagzeilencharakter, und die Informationstiefe bleibt oberflächlich. Nicht gezeichnete Texte verstärken die Anonymität, was die Glaubwürdigkeit der Aussage in Frage stellen kann.

6. SMS-Informationsdienst: ein journalistisches Produkt?

Als journalistisches Produkt kann der SMS-Informationsdienst von drei Seiten her untersucht werden: 1. publizistische Aspekte, 2. Beruf des Journalisten und 3. Einordnung in den Medien-Mix.

Die technikgegebene, formale Einschränkung einer Meldungslänge von 160 Zeichen hat konkrete Auswirkungen auf die Aussagetiefe des Inhalts von SMS-Informationen. Die Nachrichten des SMS-Dienstes sind stark gekürzte Agenturmeldungen, sozusagen „Schlagzeilen auf dem Handy“. Deshalb stellen sie keine publizistische Eigenleistung dar. Sie sind vielmehr eine zielgruppengerechte Vermarktungsmöglichkeit. Der SMS-Informationsdienst kommt nur teilweise der Informationsfunktion nach, die Massenmedien als zentrale Aufgabe erfüllen. Die Meldungslänge der SMS ist zu kurz um intellektuellen Wert zu haben, wirklich Neues über ein Thema zu vermitteln oder Wissen zu erweitern. Am ehesten eignet sich das Medium für Themenbereiche unterhaltender Art, Sport-, Wetter- und auch Verkehrsmeldungen. Diese Aspekte unterstreichen, dass sich das Medium SMS-Informationsdienst weit mehr als Marketinginstrument, denn als journalistisches Produkt eignet.

Die Eigenschaften des Mediums und der Produktionsvorgang (Kürzen von Agenturmeldungen) stellt neue Anforderungen an den Journalisten. Aus der Fülle von Agenturmeldungen müssen sehr gezielt Nachrichtenwerte ausgewählt und gekürzt werden. Dies erfordert starke Kompetenzen in den Bereichen Kommunikations-, Informations- und Wissensmanagement. Die Sprache der Kurzmeldungen muss klar, sachlich und unmissverständlich sein.

Die technikgegebenen Umstände bewirken, dass der SMS-Informationdienst mit Offline-Medien kooperiert und den klassischen Journalismus nicht verdrängt. Er eröffnet dabei neue Möglichkeiten, Informationen zu verbreiten. Vertiefendes Hintergrundwissen muss hingegen weiterhin aus anderen Medien bezogen werden.

Die Einführung der neuen Standards WAP, UMTS oder MMS eröffnen weitere Möglichkeiten mobil verfügbarer Datendienste, die auch journalistische Inhalte bieten können. Aller Euphorie in der Telekombranche zum Trotz, müssen diese Entwicklungen kritisch betrachtet werden. Mobile Dienstleistungen multimedialer Art können langfristig nur bestehen, wenn die Gesellschaft diese auch nach der ersten Begeisterung am technischen Fortschritt nutzt. Es sollte deshalb der Aspekt des professionellen Aufbereitens von Inhalten in die Marktstrategien eingebunden werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass nur Produkte, die längerfristig ein *Users Gratification* aufweisen, im hartumkämpften Medienmarkt bestehen können.

Anhang

[1. Anhang: zu Kapitel „I. Rahmenbedingungen des Mobilfunks“](#)

- Aufschlüsselung der Mobiltelefonanschlüsse nach Marktanteilen der Anbieter DiAx, Orange und Swisscom
- Index der Preise für Telekommunikationsdienste

[2. Anhang: zu Kapitel „II. SMS-Informationdienst als journalistisches Produkt“](#)

- Feldschema der Massenkommunikation von Gerhard Maletzke
- Multimedia führt bislang unabhängige Industrien zusammen

[3. Anhang: Glossar Mobiltelekommunikation](#)

[4. Anhang: Literaturverzeichnis](#)

[5. Anhang: Bestätigung](#)

1. Anhang: zu Kapitel „I. Rahmenbedingungen des Mobilfunks“

Aufschlüsselung der Mobiltelefonanschlüsse nach Marktanteilen der Anbieter DiAx, Orange und Swisscom

Tabelle 1.7. Anzahl Mobiltelefonanschlüsse (1991-2000)

	Anzahl Mobiltelefonanschlüsse				Versorgungsgrad	Verhältnis Mobilanschlüsse/ Hauptleitungen ¹⁷
	Swisscom	DiAx	Orange	Total		
	(000)	(000)	(000)	(000)	%	
1991	175			175	2,5	0,04
1992	215			215	3,1	0,05
1993	258			258	3,7	0,06
1994	332			332	4,7	0,08
1995	446			446	6,2	0,10
1996	663			663	9,2	0,15
1997	1044			1044	14,3	0,22
1998	1670			1670	23,0	0,35
1999	2255	430	250	2935	40,3	0,60
2000	2405*	670*	400*	3475*	47,8*	0,71*

* März 2000.

Quellen: Swisscom, DiAx, Orange, Schätzungen BAKOM.

(Quelle: BAKOM, Fernmeldestatistik 2000-1, S. 10.)

Index der Preise für Telekommunikationsdienste

(Quelle: BAKOM, Fernmeldestatistik 2000-1, S. 12.)

3. Anhang: Glossar Mobiltelekommunikation

Das in der Mobiltelekommunikation gebräuchliche Fachvokabular kann nicht bei allen Lesern vorausgesetzt werden. Fachbegriffe wurden in der vorliegenden Arbeit dort verwendet, wo sie geläufig und unersetzbar sind. Dieses Glossar dient zum schnellen Nachschlagen und besseren Verständnis der Texte.¹⁴⁰

Analoge Technologien

„Analoge Technologien verwenden kontinuierliche Phänomene, die nicht aus kleinsten Elementen zusammengesetzt sind, also grundsätzlich Wellen (Schallwellen, elektromagnetische Wellen).“¹⁴¹

A-Netz

"Erstes handvermitteltes Funknetz in Deutschland [in der Schweiz das Natel® A-Netz] von 1958 – 1977 mit etwa 10'000 Teilnehmern"¹⁴²

BAKOM (Bundesamt für Kommunikation)

Nach der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes erhielt das BAKOM unter anderem die wichtige Aufgabe als unabhängige Instanz Statistiken über den Schweizerischen Telekommunikationsmarkt zu erheben. Anhand dieser Statistiken kann überprüft werden, ob die Zielsetzungen des neuen Fernmeldegesetzes erreicht worden sind. Die Statistiken dienen als Entscheidungsgrundlage für politische Entscheide. Ausserdem archiviert das BAKOM bestehende Daten, z.B. der PTT.¹⁴³

Bandbreite

"Übertragungskapazität von Kommunikationskanälen. Wird für analoge Leitungen im allgemeinen in Hertz (Hz) angegeben, für digitale Leitungen in Bit pro Sekunde (Bit/s)."¹⁴⁴

¹⁴⁰ Zum weiteren Nachschlagen von Fachbegriffen im Bereich Computer, Multimedia und Telekommunikation: Schulze, Hans Herbert: Lexikon Computerwissen. Fachbegriffe schlüssig erklärt. Reinbeck bei Hamburg 2000.

¹⁴¹ Wersig, 2000, S. 27.

¹⁴² Jean-Richard, 2001, S. 126.

¹⁴³ BAKOM (Hrsg.): Überblick über die bisherige Entwicklung des Fernmeldemarkts in der Schweiz. 2000, S. 1. <<http://www.bakom.ch/ger/subsubpage/docs/1398/>> (1. Oktober 2001).

¹⁴⁴ Ericsson. Glossar.

<http://www.cwsp-ch.ericsson.net/spg.jsp?page=G4&GridName=Grid_Image10> (12. Juli 2001).

B-Netz

*"Zweites analoges Mobilfunknetz in Deutschland [in der Schweiz das Natel® B-Netz] ab 1972 mit etwa 27'000 Teilnehmern."*¹⁴⁵

Cell Broadcasting

*"SMS-Infodienste an alle Kunden innerhalb einer Funkzelle."*¹⁴⁶

CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications)

*"Eine der wichtigsten Organisationen zur Festlegung europäischer Telekommunikationsstandards."*¹⁴⁷

Content-Provider

*Inhalts-Lieferant. Kommerzielle Unternehmen die darin spezialisiert sind, zielgruppengerecht Kommunikationsinhalte aufzubereiten."*¹⁴⁸

C-Netz

*"Drittes analoges und erstes flächendeckendes Funknetz mit Zellenstruktur, das 1985 in Betrieb genommen wurde. Die C-Netz-Handys waren im heutigen Vergleich sehr gross, schwer und vor allem strahlungsstark."*¹⁴⁹

Daten

*„Repräsentationen der Welt, die von einem Repräsentationssystem in ein anderes transformiert werden können und letztlich der Sinnenwelt von Menschen zugänglich gemacht werden müssen.“*¹⁵⁰

¹⁴⁵ Jean-Richard, 2001, S. 126.

¹⁴⁶ Jean-Richard, 2001, S. 127.

¹⁴⁷ Pott, 1999, S. 104.

¹⁴⁸ Schulze, 2000, S. 597.

¹⁴⁹ Jean-Richard, 2001, S. 127.

¹⁵⁰ Wersig, 2000, S. 14.

Digitale Technologien

„Digitale Technologien verwenden diskrete Werte, die als Zahlen behandelt werden können (d.h. mit denen Rechenoperationen vorgenommen werden können). Diese können etwa durch Messung analoger oder Codierung diskreter Phänomene entstehen.“¹⁵¹

Digitalnetz

"Ein Netz, das mit digitalen Signalen arbeitet. Die Technik wurde vom Computer auf die Telekommunikation übertragen, weil 1) die Übertragung digitaler Signale schneller ist als für analoge Signale und 2) die Verbindung zwischen Computer und Netz einfacher ist. [...]"¹⁵²

Display

"Sichtfenster im Gerät zum Anzeigen von Rufnummern und Menüpunkten und sonstigen Texten."¹⁵³

D-Netz

"Erstes digitales Mobilfunknetz, bestehend seit 1992. Das D-Netz basiert auf dem GSM-Standard im Frequenzbereich 900 MHz. Inzwischen benutzen auch beim D-Netz einige Mobilfunkanbieter die Frequenz von 1800 MHz."¹⁵⁴

Fernmeldehoheit

"Das ursprüngliche Monopol der [...] Post bei der Nachrichten- und Informationsübertragung geht auf kaiserliche Privilegien aus dem 15. Jahrhunderts zurück [...]. Bis zur Postreform war die Post für die Nachrichten- oder Informationsverbreitung allein zuständig, Konkurrenz ausgeschlossen. Soweit die eigenen Grundstücksgrenzen dabei überschritten werden, 'mussten' die technischen Einrichtungen der Post benutzt werden. Dafür waren Postgebühren [...] zu entrichten. Im Gegenzug musste die Post jedermann die entsprechenden Einrichtungen zur Verfügung stellen. [...] Das Postmonopol wurde im Rahmen der Postreform abgebaut und fiel ab 1998 völlig weg, so dass seitdem freier Wettbewerb an einem weltweiten Telekommunikationsmarkt herrscht. [...]"¹⁵⁵

Frequenz

"Zahl von Schwingungen pro Zeiteinheit. Die Frequenz ist im Bereich der Elektronik eine wichtige Erscheinung. Ihr Mass ist das Hertz (Hz)."¹⁵⁶

Funkrufempfänger

→ Pager

¹⁵¹ Wersig, 2000, S. 28.

¹⁵² Schulze, 2000, S. 254.

¹⁵³ Jean-Richard, 2001, S. 128.

¹⁵⁴ Jean-Richard, 2001, S. 127.

¹⁵⁵ Schulze, 2000, S. 342.

¹⁵⁶ Schulze, 2000, S. 367.

Funkzellennetz

→ Zellularsystem

GSM (Global System for Mobile Communications)

*"Ursprünglich als paneuropäische Norm für digitale Mobilfunknetze geschaffen, um grenzüberschreitendes Roaming zu ermöglichen. GSM hat sich inzwischen weltweit mit Ausnahmen (z.B. Japan) zur vorherrschenden Norm für digitale Mobiltelefonie entwickelt. {...} Wird zur Zeit in den 900-MHz- und 1'800-MHz- (Europa, Asien, Australien) und 1'900 MHz-Frequenzbereichen (Nordamerika, Lateinamerika) verwendet. Die Datenübertragungsrate beträgt 9'600 bit/s, was für Breitbandapplikationen nicht ausreicht."*¹⁵⁷

Handy

*"Synonym für Mobiltelefon, das allerdings nur im deutschsprachigen Raum verwendet wird."*¹⁵⁸

Hertz

*"Nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf H. (1857 bis 1894) benannte Masseinheit für die Frequenz. 1 Hertz (Hz) entspricht einer Schwingung pro Sekunde. Entsprechend gibt es Kilohertz (1 kHz = 1000 Hz), Megahertz (1 MHz = 1000 kHz) und Gigahertz (1 GHz = 1000 MHz). Der Masseinheit Hz entspricht häufig auch der Angabe einer Übertragungsrate von Bits pro Sekunde."*¹⁵⁹

Information

*„Das Wissen, das für konkretes zielgerichtetes Handeln in der Welt benötigt wird, unter Berücksichtigung der Konditionen des Handelns (Zeitpunkt, erwarteter Handlungsgewinn etc.).“*¹⁶⁰

Information on demand

Individuelle Zustellung von Information.

Informationsgesellschaft

"Neue Techniken, die hauptsächlich auf Digitalisierung, Mikroelektronik, optischen Übertragungsleitungen und neuen Software-Komponenten basieren, ermöglichen die immer schnellere Übertragung, Speicherung oder Bearbeitung von Informationen. Informatik und Telekommunikation, aber auch Unterhaltungselektronik und Massenmedien werden dabei zunehmend enger miteinander verflochten. Diese Entwicklung hat nicht nur Konsequenzen für Industrie und Wirtschaft, sondern wirkt sich insbesondere auch auf die Gesellschaft, die

¹⁵⁷ Ericsson, 12. Juli 2001.

¹⁵⁸ Jean-Richard, 2001, S. 130.

¹⁵⁹ Schulze, 2000, S. 410.

¹⁶⁰ Wersig, 2000, S. 14.

politischen Institutionen und den einzelnen Menschen aus. Sie führt zu einer Form des sozialen Zusammenlebens, das als Informationsgesellschaft bezeichnet wird."¹⁶¹

Konvergenz

*"Mit Konvergenz bezeichnet man die Verschmelzung von Rundfunk, Telekommunikation und Informatik – eine Entwicklung, die erst durch die Digitalisierung möglich wird. Konvergent sind sowohl die Verbreitungswege, die Dienste wie auch die Empfangsgeräte."*¹⁶²

Meldungslänge

*„Die Länge einer Meldung oder eines Berichts, zumeist angegeben als Anzahl der Wörter oder der Zeilen. Bei der Anzahl der Wörter handelt es sich nicht um die exakte Zahl, sondern um einen Durchschnittswert, der von der Textverarbeitungssoftware (Bits) und der mittleren Wortlänge von acht Buchstaben errechnet wird.“*¹⁶³

Mobilfunk

*"Oberbegriff für alle Formen der mobilen Kommunikation, bei denen der Benutzer von jedem beliebigen Standort über tragbare Geräte andere Benutzer erreichen kann. Neben der Sprachkommunikation nimmt dabei die Datenübertragung immer grösseren Anteil."*¹⁶⁴

*"Als Mobilfunk wird ein Vorgang bezeichnet, bei dem Nachrichten zwischen zwei oder mehreren Stationen, von denen eine beweglich ist, hin- und hergesendet werden."*¹⁶⁵

Multimediasystem

*"Neue Technik, die heute auch auf PCs [und Mobiltelefonen] möglich ist. Darunter versteht man die Präsentation von Daten, Bildern, auch Bewegtbildern, Texten [...], Musik und Sprache."*¹⁶⁶

Nachrichtendienst

*„Gesamtheit der Meldungen und Berichte, die eine Nachrichtenagentur ihren Kunden liefert, kurz auch nur als „Dienst“ bezeichnet. Grosse Agenturen bieten mehrere Dienste für bestimmte Kundenkreise an, z.B. der Basisdienst und die Landesdienste der dpa. Unterschieden werden schliesslich Dienste nach Sprachen, so etwa der deutsche und der französische Dienst der AFP. Nicht zum Nachrichtendienst gehört der [...] Bilderdienst.“*¹⁶⁷

¹⁶¹ BAKOM, Kommunikation/Politik des BAKOM, S. 4.

¹⁶² BAKOM (Hrsg.): 2. Bericht der Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (KIG) an den Bundesrat. Biel 16. Mai 2000, S. 3. <<http://www.bakom.ch/ger/>> (1. Oktober 2001).

¹⁶³ Zschunke, 1994, S. 243.

¹⁶⁴ Schulze, 2000, S. 545.

¹⁶⁵ Reischl / Sundt, 1999, S. 40.

¹⁶⁶ Schulze, 2000, S. 559.

¹⁶⁷ Zschunke, 1994, S. 244.

Nachrichtenübersicht

„Eine Übersicht der wichtigsten Meldungen aus dem In- und Ausland, jeweils mit einer Kurzfassung in zwei oder drei Sätzen sowie (zum Teil) Angaben über die Meldungsnummer und einer Ankündigung der weiteren Berichterstattung zum Thema. Die Agenturen senden mehrmals täglich – alle sechs oder acht Stunden – solche Nachrichtenübersichten, die zur Orientierung der Redaktionen über die Schwerpunkte der Berichterstattung dienen. Vor allem über den Rundfunk erfüllen die Nachrichtenübersichten daher auch die Funktion der Fokussierung auf die wichtigsten aktuellen Themen.“¹⁶⁸

Natel®

Nationales Autotelefon; Markenname des Mobilfunkangebotes der Swisscom. Ursprüngliche Bezeichnung des ersten Mobilfunknetzes der Schweiz.

Neue Medien

„[...] Informationsträger, die auf digitaler Informations- und Kommunikationstechnologie basieren.“¹⁶⁹

NISV (Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung)

Sowohl die Sendeantennen der Basisstationen als auch die Mobilgeräte geben nichtionisierende Strahlungen, besser bekannt als "Elektrosmog", ab. Wenn diese Frage auch noch nicht genügend wissenschaftlich untersucht ist, so darf doch vermutet werden, dass nichtionisierende Strahlungen für Menschen gesundheitliche Schäden verursachen könnten. Es gibt in der Schweiz bisher nur rechtsverbindliche Schutzbestimmungen für die Basisstationen. Diese werden durch die Verordnungen über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung geregelt. Die NISV enthält Immissionsgrenzwerte, aber auch bauliche Bestimmungen für den Standort von Sendeantennen. Für die Mobilgeräte sind noch keine verbindlichen Grenzwerte festgelegt.¹⁷⁰

Pager (auch Funkrufempfänger)

"Kleines Funkgerät, das nur Signale empfangen, jedoch keine senden kann; wird für Personenruf sowohl im Nah- als auch im Fernbetrieb verwendet.“¹⁷¹

Pre-Paid-Karte

"Ähnlich wie Telefonkarten sind Pre-Paid-Cards SIM-Karten, auf denen ein Guthaben gespeichert ist, das dann abtelefoniert werden kann. Die Vorteile von Guthabekarten sind die transparenten Gebührenstrukturen und die fehlende Grundgebühr, die allerdings durch hohe

¹⁶⁸ Zschunke, 1994, S. 244.

¹⁶⁹ Stähler, 2001, S. 107.

¹⁷⁰ BAKOM, Faktenblatt "Tetrapol", S. 5f.

¹⁷¹ Schulze, 2000, S. 369.

Minutenpreise erkaufte werden. Insbesondere für Wenigtelefonierer eignen sich diese Karten."¹⁷²

Roaming(-Verträge)

"Verträge, die eine länderübergreifende Nutzung von GSM-Netzen verschiedener Betreiber sicherstellen."¹⁷³

SIM-Karte (Subscriber identification module, Teilnehmer-Identifikationsmodul)

"Bezeichnung für Chipkarte (Ausweiskarte), die der Benutzer eines Handys benötigt, um das Gerät betreiben zu können. Sie enthält seine Teilnehmer- und seine Rufnummer."¹⁷⁴

Smart-Phone

"Ein 'intelligentes' Mobiltelefon, das mehr kann, als nur telefonieren, sondern gleichzeitig auch ein Organizer ist."¹⁷⁵

SMS (Short Message Service)

"Datendienst in GSM-Netzen. Erlaubt es, Kurznachrichten von bis zu 160 Zeichen auf ein Mobiltelefon zu senden und zu empfangen."¹⁷⁶

SMS- Informationsdienst (auch Orange Info, Natel® InfoService, Sunrise Info-Kiosk)

*"Natel® InfoService [SMS-Informationdienst] ist ein [...] Zusatzdienst mit einem umfassenden Informationsangebot: Sie können mit ihrem Handy nützliche Informationen aus verschiedenen Gebieten abrufen, die als Kurzmeldung direkt auf dem Display ihres Handys erscheinen."*¹⁷⁷

SMSC (Short Message Center)

*"Das SMSC hat die Aufgabe, den Datenverkehr in Mobilfunknetzen, der neben Textnachrichten auch durch Faxe, E- und Voice-Mails generiert werden kann, abzuwickeln. Das SMSC vermittelt die Nachrichten, speichert sie gegebenenfalls zwischen und rechnet sie ab. Je Netz existiert ein SMSC."*¹⁷⁸

Spam-SMS

*"Unerwünschte Werbenachricht."*¹⁷⁹

¹⁷² Pott, 1999, S. 107.

¹⁷³ Reischl / Sundt, 1999, S. 40.

¹⁷⁴ Schulze, 2000, S. 733.

¹⁷⁵ Reischl / Sundt, 1999, S. 221.

¹⁷⁶ Ericsson, 12. Juli 2001.

¹⁷⁷ Swisscom Mobile AG, Pocket Guide, S.2.

¹⁷⁸ Ericsson, 12. Juli 2001.

¹⁷⁹ Schulze, 2000, S. 743.

Spot-Meldung

„Die kurze Meldung zu einem singulären Ereignis, zumeist nur mit der gedrängten Wiedergabe des Informationskerns, ohne ergänzenden Hintergrund. Bei herausragenden Ereignissen folgt der Spot-Meldung die ergänzende Berichterstattung mit einer oder mehreren Zusammenfassungen. Bei weniger bedeutenden Ereignissen bleibt die Spot-Meldung für sich stehen.“¹⁸⁰

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

"Bezeichnung für Mobilfunksysteme der dritten Generation in Europa gemäss der ETSI-Definition. Durch einen neuen Übertragungsstandard mit Breitbandfunktechnik, der ab 2002 zum Einsatz kommen soll, wird die Übertragungsrates auf bis zu 2 Mbit/s gesteigert. UMTS ermöglicht hochqualitative, mobile Multimedia-Anwendungen wie z.B. Videokonferenzen."¹⁸¹

WAP (Wireless Application Protocol)

"Übertragungsstandard für drahtlose Kommunikation. Ermöglicht, mit mobilen Endgeräten auf externe Dienstleistungen und Anwendungen zurückzugreifen, beispielsweise speziell darauf zugeschnittene Web-Seiten aufzurufen."¹⁸²

Wissen

„Zunächst individuell in der Zeit (biografisch) erworbene und gespeicherte Modellierungen von Welt und Selbst, später dann gesellschaftlich verankert.“¹⁸³

WML (Wireless Markup Language)

"Die eigens für den WAP-Standard entwickelte Programmiersprache zur Darstellung von Internetinhalten, die dann drahtlos transportiert werden. Web-Inhalte werden, vereinfacht gesagt, in Häppchen zerlegt und speziell aufbereitet, so dass sie auf den immer noch winzigen Bildschirmen von Mobiltelefonen angezeigt werden können. Bilder und Grafik werden meist ausgeblendet, was die Übertragszeit reduziert."¹⁸⁴

Zellularsystem

"Auch Funkzellennetz. Technik der Funkübertragung zur Versorgung des Mobilfunks (Handy). Dabei sind regionale Basisstationen (Zellen) vorhanden, die ein bestehendes Gebiet versorgen. Die Stationen senden jeweils mit einer anderen Frequenz, so dass benachbarte Gebiete nie dieselbe Sendefrequenz haben. Die Geräte schalten automatisch auf die neue Frequenz bei Gebietswechsel um. Entfernte Gebiete können jedoch wieder dieselbe Frequenz verwenden, da die begrenzten Sendereichweiten eine gegenseitige Störung nicht zulassen. Zwischen den Basisstationen werden die Verbindungen über Leitungen übertragen."¹⁸⁵

¹⁸⁰ Zschunke, 1994, S. 249.

¹⁸¹ Ericsson, 12. Juli 2001.

¹⁸² Ericsson, 12. Juli 2001.

¹⁸³ Wersig, 2000, S. 14.

¹⁸⁴ Das Handy wird zum Daumy, Sonntagszeitung TA, S. 90.

¹⁸⁵ Schulze, 2000, S. 891f.

4. Anhang: Literaturverzeichnis

Die verwendete Literatur gliedert sich thematisch in: Texte zur Telekommunikations- und Kommunikationsgeschichte und –technologie, Statistiken und Daten des BAKOM, Ansätze und Modelle der Kommunikations- und Medienforschung, Texte zu den Themen Neue Medien und Informationsgesellschaft, sowie Pressematerial, Internetartikel und Public-Relationmaterial zum Telekommarkt und zum SMS-Informationdienst.

Monographien

- Burkart, Roland: Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. 2. Auflage. Wien / Köln / Weimar 1995.
- Jean—Richard, Philippe: Handy Lifestyle. Kilchberg 2001.
- Opaschowski, Horst W.: Generation @. Die Medienrevolution erlässt ihre Kinder: Leben im Informationszeitalter. Hamburg 1999.
- Pürer, Heinz: Einführung in die Publizistikwissenschaft. München 1999.
- Pott, Oliver: Handy total! Kilchberg 1999.
- Shenk, David: Datenmüll und Infosmog. Wege aus der Informationsflut. München 1998.

Monographien in Reihen

- Silbermann, Alphons: Handwörterbuch der Massenkommunikation und Medienforschung. A—K. Band 1. Berlin 1982.
- Wersig, Gernot: Informations- und Kommunikationstechnologien. Eine Einführung in Geschichte, Grundlagen und Zusammenhänge. Reihe Uni Papers, Band 13. Konstanz 2000.
- Zschunke, Peter: Agenturjournalismus. Nachrichtenschreiben im Sekundentakt. Reihe Praktischer Journalismus, Band 12. Konstanz 1994.

Sammelbände/Herausgeberwerke

- Balnaves, Mark; Donald, James; Hemelryk-Donald, Stephanie (Hrsg.): Der Fischer Atlas Medien. Fakten, Trends, Entwicklungen. Frankfurt am Main 2001.
- Drosdowski, Günter (Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, Hrsg.): Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache. Band 1, 21. völlig neue und erweiterte Auflage. Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich 1996.
- Hoberg, Rudolf; Eichhoff-Cyrus, Karin M. (Hrsg.): Die deutsche Sprache zur Jahrtausendwende. Sprachkultur oder Sprachverfall? Wiesbaden 2000.
- Mast, Claudia; Popp, Manuela; Theilmann, Rüdiger (Hrsg.): Journalisten auf der Datenautobahn. Qualifikationsprofile im Multimedia-Zeitalter. Reihe Medien und Märkte, Band 7. Konstanz 1997.
- Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (Hrsg.): Weltgeschichte im Bild 9. Das zwanzigste Jahrhundert. 4. Auflage. Buchs 1990.

- Pfammatter, René (Hrsg.): Multi Media Mania. Reflexionen zu Aspekten Neuer Medien. Konstanz 1998.
- Reischl, Gerald; Sundt, Heinz (Hrsg.): Die mobile Revolution. Das Handy der Zukunft und die drahtlose Informationsgesellschaft. 3. Auflage. Wien 1999.
- Schulze, Hans Herbert (Hrsg.): Lexikon Computerwissen. Fachbegriffe schlüssig erklärt. Reinbeck bei Hamburg 2000.
- Wippermann, Peter (Trendbüro, Hrsg.): Duden. Wörterbuch der Szenesprachen. Mannheim 2000.

Beiträge in Sammelbänden

- Bär, Jochen A.: Deutsch im Jahr 2000. Eine sprachhistorische Standortbestimmung. In:
- Hoberg, Rudolf; Eichhoff-Cyrus, Karin M. (Hrsg.): Die deutsche Sprache zur Jahrtausendwende. Sprachkultur oder Sprachverfall? Wiesbaden 2000, S. 9–34.
- Burkart, Roland; Hömberg, Walter: Elektronisch mediatisierte Gemeinschaftskommunikation. In: Pfammatter, René (Hrsg.): Multi Media Mania. Reflexionen zu Aspekten Neuer Medien. Konstanz 1998. S. 19–36.
- Zehnder, Matthias W.: Die Dekonstruktion der Journalisten. In: Pfammatter, René (Hrsg.): Multi Media Mania. Reflexionen zu Aspekten Neuer Medien. Konstanz 1998, S. 181–190.

Nicht publizierte wissenschaftliche Arbeiten

- Jarren, Ottfried: Medienregulierung in der Informationsgesellschaft? Über die Möglichkeiten zur Ausgestaltung der zukünftigen Medienordnung. Antrittsvorlesung vom 29. Juni 1998 an der Universität Zürich.

Persönliche Interviews/Korrespondenzen

- Blaser, Marianne, Junior PR Beraterin bei Swisscom Mobile AG. E-Mail, 4. Januar 2002.
- Schlapfer, Sandra: Schriftliche Befragung von Anbieter und Vertreibern von SMS InfoServices in der Deutschschweiz. Freiburg 14. August 2001. Fragebogen. Beantwortet durch: Bärtsch, Angelika (Product Manager Tele2 Mobile) von Tele2 Telecommunications Services AG. Zürich 1. Oktober 2001.
- Schlapfer, Sandra: Schriftliche Befragung von Anbieter und Vertreter von SMS-InfoServices in der Deutschschweiz. Freiburg 14. August 2001. Fragebogen. Beantwortet durch: Blaser, Marianne (Junior PR Beraterin), Mignot, Stephan (Marketing Manager Swisscom Mobile), Weichelt, Silke (Productmanager Messaging), von Swisscom Mobile AG. Bern 6. September 2001.
- Swisscom Mobile AG (Hrsg.): Kleine Geschichte der Mobilkommunikation in der Schweiz, 2001.

- Ziebold, Rolf , Corporate PR Manager bei Orange Communications SA, Brief, 25. Juli 2001.

Werbebrochüren

- Orange Communications AG (Hrsg.): Orange Info. Werbeprospekt. Ausgabe 2/2000.
- Sunrise Communications AG (Hrsg.): Sunrise Info-Kiosk. Werbeprospekt. Juli 2001.
- Swisscom Mobile AG (Hrsg.): Liste de prix Natel®. Gültig ab 1. Juni 2001.
- Swisscom Mobile AG (Hrsg.): Natel® InfoService. Pocket Guide. Werbeprospekt. Ausgabe 1/2001.

Zeitungsartikel und Beiträge in Magazinen

- Hagenbüchle, Walter: Die Telekom-Goldgräber vor der letzten Meile. In: Der Bund, Sonderbeilage "Telekommunikation", 18. Dezember 2001, S. 1.
- Matter, Peter H.: Zusammenarbeit zahlt sich aus. Vorteile der gemeinsamen Nutzung von Netzinfrastruktur. In: Der Bund, Sonderbeilage "Telekommunikation", 18. Dezember 2001, S. 9.
- N.N.: Bürohr. In: SonntagsZeitung TA, 8. August 1998, S. 65.
- N.N.: Computer. Newsbox. In: SonntagsZeitung, 12. Dezember 1999, S. 103.
- N.N.: Das Handy wird zum Daumy. In: SonntagsZeitung TA, 25. Oktober 1998, S. 90.
- N.N.: Die 160 Zeichen der Zeit. In: SonntagsZeitung TA, 5. August 2001, S. 87.
- N.N.: Mobilkommunikation: Swisscom-Dienste. In: SonntagsZeitung, 26. Oktober 1997, S. 107.
- N.N.: Planet Handy. In: SonntagsZeitung TA, 10. Oktober 1999, S. 99.
- Tarvainen, Heikki: Der Markt ist reif für Multimedia Messaging. In: Der Bund, Sonderbeilage "Telekommunikation", 18. Dezember 2001, S. 15.

Zitate aus dem Internet

- BAKOM (Hrsg.): Faktenblatt GSM. Version 0.4. 22. Mai 2001. <<http://www.bakom.ch/ger/>> (1. Oktober 2001)
- BAKOM (Hrsg.): Faktenblatt "Tetrapol". Version 1.3. 26. März 2001. <<http://www.bakom.ch/ger/>> (1. Oktober 2001)
- BAKOM (Hrsg.): Faktenblatt. UMTS. Version 1.6.: 14. Dezember 2000. <http://www.bakom.ch/ger/subpage/category_69.html> (1. Oktober 2001)
- BAKOM (Hrsg.): Fernmeldestatistik 1998. Datenerfassung bei den Fernmeldeanbieterinnen. Biel Dezember 2000. <http://www.bakom.ch/ger/subpage/category_69.html> (1. Oktober 2001)
- BAKOM (Hrsg.): Fernmeldestatistik 1999. <http://www.bakom.ch/ger/subpage/category_69.html> (1. Oktober 2001)
- BAKOM (Hrsg.): Fernmeldestatistik 2000. Stand vom 31. Dezember 2000. Biel Mai 2001. <<http://www.bakom.ch/ger/>> (1. Oktober 2001)

- BAKOM (Hrsg.): Fernmeldestatistik 2000-1. Biel 6. Juni 2000.
<<http://www.bakom.ch/ger>> (1. Oktober 2001)
- BAKOM (Hrsg.): Kommunikation/Politik des BAKOM
<<http://www.bakom.ch/ger/subsubpage/docs/275/#information>> (21. Oktober 2001)
- BAKOM (Hrsg.): Überblick über die bisherige Entwicklung des Fernmeldemarkts in der Schweiz. 2000. <<http://www.bakom.ch/ger/subsubpage/docs/1398/>> (1. Oktober 2001)
- BAKOM (Hrsg.): 2. Bericht der Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft (KIG) an den Bundesrat. Biel 16. Mai 2000. <<http://www.bakom.ch/ger/>> (1. Oktober 2001)
- Buckingham, Simon: An Introduction to the Short Message Service.
<http://www.gsmworld.com/technology/sms_success.html#1> (17. Juli 2001)
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.): In: Informationsgesellschaft.
<http://www.statistik.admin.ch/statt_ch/ber20/indic-soc-info/ind20d_men.htm> (29. November 2001)
- Ericsson (Hrsg.): Glossar. <http://www.cwsp-ch.ericsson.net/spg.jsp?page=G4&GridName=Grid_Image10> (12. Juli 2001)
- Fuck, Christian; Stern, Felix; Strache, Jürgen; Velten, Carlo: Definition Neue Medien. In: Potentiale und Risiken durch den Einsatz Neuer Medien.
<<http://winfoline.wirtschaft.uni-kassel.de/ws99/smk/gruppe1/start.html>> (23. Januar 2002)
- Grübl, Sabine: WAP – SMS. <<http://www.hausarbeiten.de/cgi-bin/superDBdruck.pl/archiv.comp/comp-wap-sms/comp-wap-sms.shtml>> (14. Juli 2001)
- N.N.: Nokias Vision der mobilen Info-Society. In: Basler Zeitung. 11. Mai 2000.
<http://www.isps.ch/ger/stored_documents/HTML/295.html> (4. Oktober 2001)
- N.N.: Schweiz: Vier UMTS-Lizenzen versteigert. 6. Dezember 2000.
<<http://www.golem.de/0012/11206.html>> (4. Oktober 2001)
- Nokia (Hrsg.): Branchenübergreifende Initiative zur Förderung von Multimedia Messaging Diensten gegründet. 18. 06. 2001.
<http://www.nokia.de/pressemitteilungen/pm_inhalt/pm_nmp_2001_06_18_mms.html> (5. Oktober 2001)
- Orange Communications SA (Hrsg.): Degressives Preissystem für den Empfang von ,Orange Info-SMS und weitere attraktive Neuerungen. Pressemitteilung, 29. Februar 2000 <http://www.orange.ch/de/press/2000_05.htm> (12. Juli 2001).
- Pürer, Heinz: Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Vorlesungsunterlagen 2001. <http://athene.ifkw.uni-muenchen.de/puerer/Folien_Teil-1.pdf> (25. Januar 2002)
- Schweizerische Depechenagentur (SDA, Hrsg.): Dienstleistungen der SDA
<http://www.sda.ch/2_2.asp?group=2&topic=2&lang=d> (21. Oktober 2001)
- Schweizerische Teletext AG (SWISSTXT, Hrsg.): Geschichte.
<<http://www.swisstxt.ch/old/company/geschichte.html>> (12. Juli 2001)

- Stähler, Patrick: Geschäftsmodelle in der digitalen Ökonomie: Merkmale, Strategien und Auswirkungen. Köln-Lohmar 2001, S. 107. Zit. in: <<http://www.business-model-innovation.com/definitionen/neuemedien.htm>> (25. Januar 2002)
- Sunrise Communications AG (Hrsg.): Die DiAx-Geschichte vor der Fusion. Geschichte 1999. <http://www.sunrise.net/company/com_his/com_jis_dia_999.htm> (19. März 2002)
- Sunrise Communications AG (Hrsg.): Sunrise-Mobilangebot: Gratis-Handy, keine Abopflicht. Pressemitteilung. 15. Juni 2000. <http://www.sunrise.net/exclude/pressDB/press_pv.asp?id=239> (4. Oktober 2001)
- Sunrise Communications AG (Hrsg.): Stationen auf dem Weg zu einem der führenden Privatanbieter. Die Geschichte von Sunrise seit der Fusion. <http://www.sunrise.net/abu_his.htm> (2. Oktober 2001)
- Swisscom Mobile AG (Hrsg.): Aufbau und Technik. <http://www.swisscom-mobile.ch/asp/12_02_01-de.asp> (21. Januar 2002)
- Swisscom Mobile AG (Hrsg.): SMS-Swisscom-Demonstration – MNC. <http://www.mobilenews.ch/de/products/demo_sms_swisscom_01.html> (24. Oktober 2001)
- Swisscom Mobile AG (Hrsg.): SMS-Swisscom-Demonstration – MNC. <http://www.mobilenews.ch/de/products/demo_sms_swisscom_02.html> (24. Oktober 2001)
- Swisscom Mobile AG (Hrsg.): SMS-Swisscom-Demonstration – MNC. <http://www.mobilenews.ch/de/products/demo_sms_swisscom_03.html> (24. Oktober 2001)
- Swisscom Mobile AG (Hrsg.): SMS-Swisscom-Demonstration – MNC. <http://www.mobilenews.ch/de/products/demo_sms_swisscom_04.html> (24. Oktober 2001)
- Swisscom Mobile AG (Hrsg.): SMS-Swisscom-Demonstration – MNC. <http://www.mobilenews.ch/de/products/demo_sms_swisscom_05.html> (24. Oktober 2001)
- Swisscom Mobile AG (Hrsg.): SMS-Swisscom-Demonstration – MNC. <http://www.mobilenews.ch/de/products/demo_sms_swisscom_06.html> (24. Oktober 2001)
- Tele 2 Telecommunications Services AG (Hrsg.): Presse. Vierter Anbieter von Mobilfunkleistungen in der Schweiz. Tele2 steigt in den Mobilfunkmarkt ein. <<http://www.tele2.ch/ger/press22.htm>> (2. Oktober 2001)
- Wapforum (Homepage)<<http://www.wapforum.org>>

Zitate aus CD-ROMs

- N.N.: Die Erfindung des Funks: Die ersten Funker. In: Vom Rauchzeichen zum Handy.
- Die Entwicklung der modernen Telekommunikation. Target-Film- & Video-Produktion GmbH (Hrsg.). CD-ROM. Berlin / Heidelberg 2000.

- N.N.: Die Erfindung des Funks: Funktelegrafie in Deutschland. In: Vom Rauchzeichen zum Handy. Die Entwicklung der modernen Telekommunikation. Target-Film- & Video-Produktion GmbH (Hrsg.). CD-ROM. Berlin / Heidelberg 2000.
- N.N.: Die Erfindung des Funks: Neue Erfindungen für den Funk. In: Vom Rauchzeichen zum Handy. Die Entwicklung der modernen Telekommunikation. Target-Film- & Video-Produktion GmbH (Hrsg.). CD-ROM. Berlin / Heidelberg 2000.
- N.N.: Geschichte und Geschichten: ~ 500 v. Chr. In: Vom Rauchzeichen zum Handy. Die Entwicklung der modernen Telekommunikation. Target-Film- & Video-Produktion GmbH (Hrsg.). CD-ROM. Berlin / Heidelberg 2000.
- N.N.: Geschichte und Geschichten: 1886. In: Vom Rauchzeichen zum Handy. Die Entwicklung der modernen Telekommunikation. Target-Film- & Video-Produktion GmbH (Hrsg.). CD-ROM. Berlin / Heidelberg 2000.
- N.N.: Geschichte und Geschichten: 1899. In: Vom Rauchzeichen zum Handy. Die Entwicklung der modernen Telekommunikation. Target-Film- & Video-Produktion GmbH (Hrsg.). CD-ROM. Berlin / Heidelberg 2000.
- N.N.: Kabel, Funk und Satelliten: Mobilfunk. In: Vom Rauchzeichen zum Handy. Die Entwicklung der modernen Telekommunikation. Target-Film- & Video-Produktion GmbH (Hrsg.). CD-ROM. Berlin / Heidelberg 2000.
- N.N.: Kabel, Funk und Satelliten: Telefonkabel. In: Vom Rauchzeichen zum Handy. Die Entwicklung der modernen Telekommunikation. Target-Film- & Video-Produktion GmbH (Hrsg.). CD-ROM. Berlin / Heidelberg 2000.

Zusätzliche Literatur

Monographien

- Gerding, Michael: Das Handy Praxisbuch. Mobilfunkdienste optimal nutzen. Düsseldorf / München 1997.

Zeitungsartikel und Beiträge in Magazinen

- Jacot-Descombes, Caroline: Internet und Mobiltelefonie: kommunizieren zu jedem Preis? In: j:mag. Mobile Lifestyle and Career. Nummer 28, Oktober/November 2001, S. 13.
- Hediger, Serge: *freud* herrscht. In: Facts. Nummer 53, 28. Dezember 2000, S. 98–104.
- Müller, Martin; Stauber, Rahel: Handyboom. Wir plappern uns zu Tode. In: Beobachter. Nummer 8, April 2001, S. 16–23.
- N.N.: Frau Holle geht Online. In: SonntagsZeitung TA, 19. Dezember 1999, S. 93.
- N.N.: In der Schweiz versteht der Compi nur Bahnhof. In: SonntagsZeitung TA, 19. September 1999, S. 155.
- N.N.: Reklamation wegen Reklame. In: SonntagsZeitung TA, 21. Januar 2001, S. 105.
- N.N.: SMS bald übers Festnetz. In: SonntagsZeitung TA, 1. April 2001, S. 143.
- N.N.: SMS-Terror auf Handy-Display. In: SonntagsZeitung TA, 3. Oktober 1999, S. 84.

- N.N.: Wenn Natels in Beizen für den Umsatz klingeln. In: SonntagsZeitung TA, 7. Mai 2000, S. 123
- N.N.: 160 Zeichen Verzweiflung. In: SonntagsZeitung TA, 10. Dezember 2000, S. 148.
- Soukup, Michael: Die Revolution ist erst 2020 zu Ende. In: Der Bund, Sonderbeilage "Telekommunikation", 18. Dezember 2001, S. 7.
- Süss, Daniel: Um dazuzugehören, braucht man ein Handy. In: Beobachter. Nummer 8, April 2001, S. 23.

Bestätigung

Hiermit bestätige ich, dass ich diese Arbeit persönlich und ausschliesslich mit den angegebenen Quellen und Hilfsmitteln verfasst habe. Alle Stellen der Arbeit, die ich aus anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinne nach entnommen habe, sind kenntlich gemacht.

Freiburg, den 31. März 2002

Sandra Schlapfer